

Samodling och varierade växtföljder leder till högre biologisk mångfald av flora och fauna

Bilagor

Innehållsförteckning

1 Bilaga Inkluderade studier	3
2 Bilaga Exkluderade studier. Bilagan återfinns i separat Excel dokument.	13
3 Bilaga Biodiversitetsmått och taxonomisk grupp	13
4 Bilaga Publicerade systematiska översikter	14
5 Bilaga Relevanta studier för sökning av litteratur	15
6 Bilaga Sökstrategi	16
Database: CAB Abstracts	16
Database: ProQuest Natural Science Collection	17
Database: Scopus	18
Database: Web of Science Core Collection	19
7 Bilaga Extraherade variabler inklusive anledningar till exkludering av studier.	20
8 Bilaga All extraherad data. Bilagan återfinns i separat Excel dokument	25
9 Bilaga Matematiska formler	25
10 Bilaga Samlad analys av robusthet, känslighet och publiceringsbias	28
Tabeller över känslighetsanalyser	28
Grafer över känslighetsanalyser	36
Bedömning av resultatens tillförlitlighet	42
11 Bilaga Klassificering av grödtyper för analys av grödvariation i svenska odlingslandskap	48
12 Bilaga Typer av samodling som kombinerar två eller fler grödor inom ansökningsystemen för jordbruksstöd som har använts i Sverige sedan 1999	49
13 Sammanställning över sammanvägda effekter och evidensgradering för a1	50
14 Sammanställning över sammanvägda effekter och evidensgradering för a2	51
15 Sammanställning över sammanvägda effekter och evidensgradering för b1	52
16 Bilaga Modererande faktorer, sammanfattning av modellanpassningsstatistik.	53

1 Bilaga Inkluderade studier

Study ID	Referens
JY743	Ghaffar, A., Bashir, M. H., Khan, B. S., & Javed, N. (2019). Intercropping impact against the diversity of mesostigmatid mites in citrus soils of Punjab, Pakistan. <i>Pakistan Journal of Agricultural Science</i> , 56, 913–919. https://doi.org/10.21162/PAKJAS/19.6839
JY1283	Adhikari, S., Seamon, E., Wu, Y., Sadeghi, S. E., & Eigenbrode, S. D. (2022). Do invasive and naturalized aphid pest populations respond differently to climatic and landscape factors? <i>J. Econ. Entomol.</i> , 115(5), 1320–1330. https://doi.org/10.1093/jee/toac044
JY756	Aguilera, G., Roslin, T., Miller, K., Tamburini, G., Birkhofer, K., Caballero-Lopez, B., Lindström, S. A.-M., Öckinger, E., Rundlöf, M., Rusch, A., Smith, H. G., & Bommarco, R. (2020). Crop diversity benefits carabid and pollinator communities in landscapes with semi-natural habitats. <i>J. Appl. Ecol.</i> , 57(11), 2170–2179. https://doi.org/10.1111/1365-2664.13712
JY1284	Alarcón-Segura, V., Grass, I., Breustedt, G., Rohlf, M., & Tschardt, T. (2022). Strip intercropping of wheat and oilseed rape enhances biodiversity and biological pest control in a conventionally managed farm scenario. <i>J. Appl. Ecol.</i> , 59(6), 1513–1523. https://doi.org/10.1111/1365-2664.14161
JY1167	Alioghli, N., Fathi, S. A. A., Razmjou, J., & Hassanpour, M. (2022). Does intercropping patterns of potato and safflower affect the density of <i>Leptinotarsa decemlineata</i> (Say), predators, and the yield of crops? <i>Biol. Control</i> , 175(105051), 105051. https://doi.org/10.1016/j.biocontrol.2022.105051
JY758	Almoussawi, A., Lenoir, J., Spicher, F., Dupont, F., Chabrier, O., Closset-Kopp, D., Brasseur, B., Kobai, A., Dubois, F., & Decocq, G. (2020). Direct seeding associated with a mixture of winter cover crops decreases weed abundance while increasing cash-crop yields. <i>Soil Tillage Res.</i> , 200(104622), 104622. https://doi.org/10.1016/j.still.2020.104622
CR313	Alonso-Ayuso, M., Gabriel, J. L., García-González, I., Del Monte, J. P., & Quemada, M. (2018). Weed density and diversity in a long-term cover crop experiment background. <i>Crop Prot.</i> , 112, 103–111. https://doi.org/10.1016/j.cropro.2018.04.012
CR609	Alvarez-Baca, J. K., Montealegre, X., Alfaro-Tapia, A., Zepeda-Paulo, F., Van Baaren, J., Lavandero, B., & Le Lann, C. (2023). Composition and food web structure of aphid-parasitoid populations on plum orchards in Chile. <i>Insects</i> , 14(3), 288. https://doi.org/10.3390/insects14030288
JY191	Ghazali, A., Asmah, S., Syafiq, M., Yahya, M. S., Aziz, N., Tan, L. P., Norhisham, A. R., Puan, C. L., Turner, E. C., & Azhar, B. (2016). Effects of monoculture and polyculture farming in oil palm smallholdings on terrestrial arthropod diversity. <i>J. Asia. Pac. Entomol.</i> , 19(2), 415–421. https://doi.org/10.1016/j.aspen.2016.04.016
JY04	Armengot, L., José-María, L., Blanco-Moreno, J. M., Bassa, M., Chamorro, L., & Sans, F. X. (2011). A novel index of land use intensity for organic and conventional farming of Mediterranean cereal fields. <i>Agron. Sustain. Dev.</i> , 31(4), 699–707. https://doi.org/10.1007/s13593-011-0042-0
JY592	Asmah, S., Ghazali, A., Syafiq, M., Yahya, M. S., Peng, T. L., Norhisham, A. R., Puan, C. L., Azhar, B., & Lindenmayer, D. B. (2017). Effects of polyculture and monoculture farming in oil palm smallholdings on tropical fruit-feeding butterfly diversity. <i>Agric. For. Entomol.</i> , 19(1), 70–80. https://doi.org/10.1111/afe.12182
JY1454	Atul-Nayyar, Hamel, C., Forge, T., Selles, F., Jefferson, P. G., Hanson, K., & Germida, J. (2008). Arbuscular mycorrhizal fungi and nematodes are involved in negative feedback on a dual culture of alfalfa and Russian wildrye. <i>Appl. Soil Ecol.</i> , 40(1), 30–36. https://doi.org/10.1016/j.apsoil.2008.03.004
JY68	Azhar, B., Puan, C. L., Zakaria, M., Hassan, N., & Arif, M. (2014). Effects of monoculture and polyculture practices in oil palm smallholdings on tropical farmland birds. <i>Basic Appl. Ecol.</i> , 15(4), 336–346. https://doi.org/10.1016/j.baee.2014.06.001
CR672	Azpilicueta, C. V., Aruani, M. C., & Reeb, P. (2023). Cover crops in pear (<i>Pyrus communis</i>) orchards: Effects on soil nematode assemblage. <i>Rev. Fac. Cienc. Agrar.</i> , 55(2), 85–96. https://doi.org/10.48162/rev.39.111

Study ID	Referens
CR482	Bai, P.-H., Liu, Q.-Z., Li, X.-Y., Liu, Y.-B., & Zhang, L.-L. (2018). Response of the wheat rhizosphere soil nematode community in wheat/walnut intercropping system in Xinjiang, Northwest China. <i>Appl. Entomol. Zool. (Jpn.)</i> , 53(3), 297–306. https://doi.org/10.1007/s13355-018-0557-9
CR181	Barroso, J., Miller, Z. J., Lehnhoff, E. A., Hatfield, P. G., & Menalled, F. D. (2015). Impacts of cropping system and management practices on the assembly of weed communities. <i>Weed Res.</i> , 55(4), 426–435. https://doi.org/10.1111/wre.12155
JY250	Beizhou, S., Jie, Z., Jinghui, H., Hongying, W., Yun, K., & Yuncong, Y. (2011). Temporal dynamics of the arthropod community in pear orchards intercropped with aromatic plants. <i>Pest Manag. Sci.</i> , 67(9), 1107–1114. https://doi.org/10.1002/ps.2156
JY611	Benaragama, D., Leeson, J. L., & Shirlcliffe, S. J. (2019). Understanding the long-term weed community dynamics in organic and conventional crop rotations using the principal response curve method. <i>Weed Sci.</i> , 67(2), 195–204. https://doi.org/10.1017/wsc.2018.64
CR677	Bensch, J., Pannwitt, H., & Gerowitt, B. (2023). Traits of weed species present in maize respond to tillage and cropping systems. <i>Front. Agron.</i> , 5. https://doi.org/10.3389/fagro.2023.1284887
CR629	Khan, B. S., Arslan, M., Ghaffar, A., Farooq, M., Ahmad, S., Ullah, S., & Rasool, A. (2022). Soil inhabiting mite diversity (Acari) of mango orchards from Dera Ghazi Khan, Pakistan. <i>Pak. J. Agric. Res.</i> , 35(3). https://doi.org/10.17582/journal.pjar/2022/35.3.490.498
JY764	Boinot, S., Mézière, D., Poulmarc'h, J., Saintilan, A., Lauri, P.-E., & Sarthou, J.-P. (2020). Promoting generalist predators of crop pests in alley cropping agroforestry fields: Farming system matters. <i>Ecol. Eng.</i> , 158(106041), 106041. https://doi.org/10.1016/j.ecoleng.2020.106041
JY912	Bowers, C., Toews, M. D., & Schmidt, J. M. (2021). Winter cover crops shape early-season predator communities and trophic interactions. <i>Ecosphere</i> , 12(7). https://doi.org/10.1002/ecs2.3635
CR680	Brandmeier, J., Reininghaus, H., & Scherber, C. (2023). Multispecies crop mixtures increase insect biodiversity in an intercropping experiment. <i>Ecol Sol and Evidence</i> , 4(3). https://doi.org/10.1002/2688-8319.12267
JY970	Brandmeier, J., Reininghaus, H., Pappagallo, S., Karley, A. J., Kiær, L. P., & Scherber, C. (2021). Intercropping in high input agriculture supports arthropod diversity without risking significant yield losses. <i>Basic Appl. Ecol.</i> , 53, 26–38. https://doi.org/10.1016/j.baae.2021.02.011
CR03	Briggs, H. M., Perfecto, I., & Brosi, B. J. (2013). The role of the agricultural matrix: Coffee management and euglossine bee (Hymenoptera: Apidae: Euglossini) communities in southern Mexico. <i>Environ. Entomol.</i> , 42(6), 1210–1217. https://doi.org/10.1603/EN13087
CR190	Burgio, G., Campanelli, G., Leteo, F., Ramilli, F., Depalo, L., Fabbri, R., & Sgolastra, F. (2015). Ecological Sustainability of an Organic Four-Year Vegetable Rotation System: Carabids and Other Soil Arthropods as Bioindicators. <i>Agroecology and Sustainable Food Systems</i> , 39(3), 295–316. https://doi.org/10.1080/21683565.2014.981910
JY773	Cañarte, E., Sarmiento, R. A., Erasmo, E. A. L., Pallini, A., Venzon, M., de Oliveira Pinto, I., & Pedro-Neto, M. (2020). Contributions of intercropping systems for diversity and abundance of mite community on <i>Jatropha curcas</i> . <i>Biocontrol (Dordrecht)</i> , 65(3), 305–312. https://doi.org/10.1007/s10526-020-10009-y
JY1181	Candelaria-Morales, N. P., Grossman, J., Fernandez, A., & Rogers, M. (2022). Exploring multifunctionality of summer cover crops for organic vegetable farms in the Upper Midwest. <i>Renew. Agric. Food Syst.</i> , 37(3), 198–205. https://doi.org/10.1017/s1742170521000545
JY1182	Carbonne, B., Bohan, D. A., Foffová, H., Daouti, E., Frei, B., Neidel, V., Saska, P., Skuhrovec, J., & Petit, S. (2022). Direct and indirect effects of landscape and field management intensity on carabids through trophic resources and weeds. <i>J. Appl. Ecol.</i> , 59(1), 176–187. https://doi.org/10.1111/1365-2664.14043
JY593	Carpio, A. J., Castro, J., Mingo, V., & Tortosa, F. S. (2017). Herbaceous cover enhances the squamate reptile community in woody crops. <i>J. Nat. Conserv.</i> , 37, 31–38. https://doi.org/10.1016/j.jnc.2017.02.009

Study ID	Referens
JY15	Chen, L.-L., You, M.-S., & Chen, S.-B. (2011). Effects of cover crops on spider communities in tea plantations. <i>Biol. Control</i> , 59(3), 326–335. https://doi.org/10.1016/j.biocontrol.2011.09.007
JY1460	Chikoye, D., Ekeleme, F., Lum, A. F., & Schulz, S. (2008). Legume–maize rotation and nitrogen effects on weed performance in the humid and subhumid tropics of West Africa. <i>Crop Prot.</i> , 27(3–5), 638–647. https://doi.org/10.1016/j.cropro.2007.09.007
CR873	Chikoye, D., Schulz, S., & Ekeleme, F. (2004). Evaluation of integrated weed management practices for maize in the northern Guinea savanna of Nigeria. <i>Crop Prot.</i> , 23(10), 895–900. https://doi.org/10.1016/j.cropro.2004.01.013
JY776	Ciaccia, C., Armengot Martinez, L., Testani, E., Leteo, F., Campanelli, G., & Trinchera, A. (2020). Weed functional diversity as affected by agroecological service crops and no-till in a Mediterranean organic vegetable system. <i>Plants</i> , 9(6), 689. https://doi.org/10.3390/plants9060689
JY979	Cole, L. J., Baddeley, J. A., Robertson, D., Topp, C. F. E., Walker, R. L., & Watson, C. A. (2022). Supporting wild pollinators in agricultural landscapes through targeted legume mixtures. <i>Agric. Ecosyst. Environ.</i> , 323(107648), 107648. https://doi.org/10.1016/j.agee.2021.107648
JY475	Collins, S. J., & Fahrig, L. (2017). Responses of anurans to composition and configuration of agricultural landscapes. <i>Agric. Ecosyst. Environ.</i> , 239, 399–409. https://doi.org/10.1016/j.agee.2016.12.038
JY618	Concepción, E. D., & Díaz, M. (2019). Varying potential of conservation tools of the Common Agricultural Policy for farmland bird preservation. <i>Sci. Total Environ.</i> , 694(133618), 133618. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.133618
CR853	Costello, M. J., & Daane, K. M. (2003). Spider and Leafhopper (<i>Erythroneura</i> spp.) Response to Vineyard Ground Cover. <i>Environ. Entomol.</i> , 32(5), 1085–1098. https://doi.org/10.1603/0046-225x-32.5.1085
JY621	Crotty, F. V., & Stoate, C. (2019). The legacy of cover crops on the soil habitat and ecosystem services in a heavy clay, minimum tillage rotation. <i>Food Energy Secur.</i> , 8(3), e00169. https://doi.org/10.1002/fes3.169
CR512	Cuperus, F., Ozinga, W. A., Bianchi, F. J. J. A., Croijmans, L., Rossing, W. A. H., & van Apeldoorn, D. F. (2023). Effects of field-level strip and mixed cropping on aerial arthropod and arable flora communities. <i>Agric. Ecosyst. Environ.</i> , 354(108568), 108568. https://doi.org/10.1016/j.agee.2023.108568
JY927	de Pedro, L., Perera-Fernández, L. G., López-Gallego, E., Pérez-Marcos, M., & Sanchez, J. A. (2020). The effect of cover crops on the biodiversity and abundance of ground-dwelling arthropods in a Mediterranean pear orchard. <i>Agronomy (Basel)</i> , 10(4), 580. https://doi.org/10.3390/agronomy10040580
CR439	Desgarennes, D., Carrion, G., & López-Lima, J. D. (2018). Integrated management reduces <i>Globodera rostochiensis</i> abundance and enhances nematode community composition. <i>Arch. Acker Pflanzenbau Bodenkd.</i> , 64(1), 1–12. https://doi.org/10.1080/03650340.2017.1322195
JY85	Dey, A., & Chaudhuri, P. S. (2014). Earthworm community structure of pineapple (<i>Ananas comosus</i>) plantations under monoculture and mixed culture in West Tripura, India. <i>Tropical Ecology</i> , 55(1), 1-17.
CR18	Diakhaté, S., Villenave, C., Diallo, N. H., Ba, A. O., Djigal, D., Masse, D., Sembène, P. M., & Chapuis-Lardy, L. (2013). The influence of a shrub-based intercropping system on the soil nematofauna when growing millet in Senegal. <i>Eur. J. Soil Biol.</i> , 57, 35–41. https://doi.org/10.1016/j.ejsobi.2013.04.003
CR19	Ditner, N., Balmer, O., Beck, J., Blick, T., Nagel, P., & Luka, H. (2013). Effects of experimentally planting non-crop flowers into cabbage fields on the abundance and diversity of predators. <i>Biodivers. Conserv.</i> , 22(4), 1049–1061. https://doi.org/10.1007/s10531-013-0469-5
CR513	Ditzler, L., Rossing, W. A. H., Schulte, R. P. O., Hageman, J., & van Apeldoorn, D. F. (2023). Prospects for increasing the resolution of crop diversity for agroecosystem service delivery in a Dutch arable system. <i>Agric. Ecosyst. Environ.</i> , 351(108472), 108472. https://doi.org/10.1016/j.agee.2023.108472

Study ID	Referens
CN037	Djigal, D., Chabrier, C., Duyck, P.-F., Achard, R., Quénéhervé, P., & Tixier, P. (2012). Cover crops alter the soil nematode food web in banana agroecosystems. <i>Soil Biol. Biochem.</i> , 48, 142–150. https://doi.org/10.1016/j.soilbio.2012.01.026
CR516	Dulaurent, A.-M., Houben, D., Honvault, N., Faucon, M.-P., & Chauvat, M. (2024). Beneficial effects of conservation agriculture on earthworm and Collembola communities in Northern France. <i>Plant Soil</i> , 503(1–2), 155–165. https://doi.org/10.1007/s11104-023-05916-9
JY214	Dunbar, M. W., Gassmann, A. J., & O’Neal, M. E. (2016). Impacts of rotation schemes on ground-dwelling beneficial arthropods. <i>Environ. Entomol.</i> , 45(5), 1154–1160. https://doi.org/10.1093/ee/nvw104
JY629	Ekroos, J., Tiainen, J., Seimola, T., & Herzon, I. (2019). Weak effects of farming practices corresponding to agricultural greening measures on farmland bird diversity in boreal landscapes. <i>Landsc. Ecol.</i> , 34(2), 389–402. https://doi.org/10.1007/s10980-019-00779-x
CR213	Fahrig, L., Girard, J., Duro, D., Pasher, J., Smith, A., Javorek, S., King, D., Lindsay, K. F., Mitchell, S., & Tischendorf, L. (2015). Farmlands with smaller crop fields have higher within-field biodiversity. <i>Agric. Ecosyst. Environ.</i> , 200, 219–234. https://doi.org/10.1016/j.agee.2014.11.018
JY219	Le Féon, V., Henry, M., Guilbaud, L., Coiffait-Gombault, C., Dufrêne, E., Kolodziejczyk, E., Kuhlmann, M., Requier, F., & Vaissière, B. E. (2016). An expert-assisted citizen science program involving agricultural high schools provides national patterns on bee species assemblages. <i>J. Insect Conserv.</i> , 20(5), 905–918. https://doi.org/10.1007/s10841-016-9927-1
JY158	Fongod, A., D, A. F., Afui, M. M., B, A. F., & P, S. L. (2010). Weed management in banana production: The use of <i>Nelsonia canescens</i> (Lam.) Spreng as a non-leguminous cover crop. <i>Afr. J. Environ. Sci. Tech.</i> , 4(3), 167–173. https://doi.org/10.5897/ajest09.154
JY222	Fox, A. F., Kim, T. N., Bahlai, C. A., Woltz, J. M., Gratton, C., & Landis, D. A. (2016). Cover crops have neutral effects on predator communities and biological control services in annual cellulosic bioenergy cropping systems. <i>Agric. Ecosyst. Environ.</i> , 232, 101–109. https://doi.org/10.1016/j.agee.2016.07.003
JY23	Garland, B. C., Schroeder-Moreno, M. S., Fernandez, G. E., & Creamer, N. G. (2011). Influence of summer cover crops and mycorrhizal fungi on strawberry production in the southeastern United States. <i>HortScience</i> , 46(7), 985–991. https://doi.org/10.21273/hortsci.46.7.985
CR1035	Gomez, P., & Gurevitch, J. (1998). Weed community responses in a corn-soybean intercrop. <i>Appl. Veg. Sci.</i> , 1(2), 281–288. https://doi.org/10.2307/1478958
CR693	González-Zamora, J. E., Gamero-Monge, J. M., & Pérez-de la Luz, R. (2023). Ant community is not influenced by the addition of Olive mill pomace compost in two different Olive crop managements. <i>Insects</i> , 14(10), 783. https://doi.org/10.3390/insects14100783
CR218	Goosey, H. B., McKenzie, S. C., Rolston, M. G., O’Neill, K. M., & Menalled, F. D. (2015). Impacts of contrasting alfalfa production systems on the drivers of carabid beetle (Coleoptera: Carabidae) community dynamics. <i>Environ. Entomol.</i> , 44(4), 1052–1064. https://doi.org/10.1093/ee/nvy104
CR583	Griffiths-Lee, J., Davenport, B., Foster, B., Nicholls, E., & Goulson, D. (2023). Sown wildflowers between vines increase beneficial insect abundance and richness in a British vineyard. <i>Agric. For. Entomol.</i> , 25(1), 139–151. https://doi.org/10.1111/afe.12538
CR220	Groeneveld, J. H., & Klein, A.-M. (2015). Pennycress-corn double-cropping increases ground beetle diversity. <i>Biomass Bioenergy</i> , 77, 16–25. https://doi.org/10.1016/j.biombioe.2015.03.018
CR221	Groeneveld, J. H., Lühns, H. P., & Klein, A.-M. (2015). Pennycress double-cropping does not negatively impact spider diversity. <i>Agric. For. Entomol.</i> , 17(3), 247–257. https://doi.org/10.1111/afe.12100
CR888	Haan, N. L., Benucci, G. N. M., Fiser, C. M., Bonito, G., & Landis, D. A. (2023). Contrasting effects of bioenergy crops on biodiversity. <i>Sci. Adv.</i> , 9(38), eadh7960. https://doi.org/10.1126/sciadv.adh7960
JY1210	Habib, T., Liu, S., Chang, L., Wu, Y., Hao, C., & Wu, D. (2022). Investigating the assemblages of two groups of Collembola (strong furca and weak furca) under different agricultural management systems, northeastern China. <i>Diversity (Basel)</i> , 14(11), 994. https://doi.org/10.3390/d14110994

Study ID	Referens
JY1135	Hakeem, A., Parajulee, M., Ismail, M., Hussain, T., & Lewis, K. (2021). Influence of cover crops on ground-dwelling arthropod population abundance and diversity in Texas cotton. <i>Southwest Entomol.</i> , 46(2). https://doi.org/10.3958/059.046.0202
CR345	Hass, A. L., Kormann, U. G., Tschardtke, T., Clough, Y., Baillod, A. B., Sirami, C., Fahrig, L., Martin, J.-L., Baudry, J., Bertrand, C., Bosch, J., Brotons, L., Burel, F., Georges, R., Giralt, D., Marcos-García, M. Á., Ricarte, A., Siriwardena, G., & Batáry, P. (2018). Landscape configurational heterogeneity by small-scale agriculture, not crop diversity, maintains pollinators and plant reproduction in western Europe. <i>Proc. Biol. Sci.</i> , 285(1872), 20172242. https://doi.org/10.1098/rspb.2017.2242
JY94	Hosseini, P., Karimi, H., Babaei, S., Mashhadi, H. R., & Oveisi, M. (2014). Weed seed bank as affected by crop rotation and disturbance. <i>Crop Prot.</i> , 64, 1–6. https://doi.org/10.1016/j.cropro.2014.05.022
CN059	Jastrzebska, M., Wanic, M., Kostrzewska, M. K., Treder, K., & Nowicki, J. (2012). An attempt to use functional diversity indices for the assessment of weed communities. <i>Acta Agrobotanica</i> , 65(1).
JY1150	Jayathilake, H. M., Warren-Thomas, E., Nelson, L., Dolman, P., Bumrungsri, S., Juthong, W., Carrasco, L. R., & Edwards, D. P. (2021). Fruit trees and herbaceous plants increase functional and phylogenetic diversity of birds in smallholder rubber plantations. <i>Biol. Conserv.</i> , 257(109140), 109140. https://doi.org/10.1016/j.biocon.2021.109140
CR934	Jones, G. A., Sieving, K. E., & Jacobson, S. K. (2005). Avian diversity and functional insectivory on north-central Florida farmlands. <i>Conserv. Biol.</i> , 19(4), 1234–1245. https://doi.org/10.1111/j.1523-1739.2005.00211.x
JY652	Karabo, O., Obopile, M., & Tiroesele, B. (2019). Insect diversity and population dynamics of natural enemies under sorghum–legume intercropping. <i>Trans. R. Soc. S. Afr.</i> , 74(3), 258–267. https://doi.org/10.1080/0035919x.2019.1658654
JY372	Kazakou, E., Fried, G., Richarte, J., Gimenez, O., Violle, C., & Metay, A. (2016). A plant trait-based response-and-effect framework to assess vineyard inter-row soil management. <i>Bot. Lett.</i> , 163(4), 373–388. https://doi.org/10.1080/23818107.2016.1232205
JY1022	Kelly, C., Fonte, S. J., Shrestha, A., Daane, K. M., & Mitchell, J. P. (2021). Winter cover crops and no-till promote soil macrofauna communities in irrigated, Mediterranean cropland in California, USA. <i>Appl. Soil Ecol.</i> , 166(104068), 104068. https://doi.org/10.1016/j.apsoil.2021.104068
CR1038	Krooss, S., & Schaefer, M. (1998). The effect of different farming systems on epigeic arthropods: A five-year study on the rove beetle fauna (Coleoptera: Staphylinidae) of winter wheat. <i>Agric. Ecosyst. Environ.</i> , 69(2), 121–133. https://doi.org/10.1016/s0167-8809(98)00093-0
JY595	Lai, R., Jianbao, B., Gang, G., Changming, L., & Xiujin, Z. (2017). Diversity of predatory arthropod communities in tobacco-garlic eco-system. <i>Afr. J. Agric. Res.</i> , 12(28), 2358–2364. https://doi.org/10.5897/ajar2017.12510
JY36	Lai, R., You, M., Lotz, L. A. P. (bert), & Vasseur, L. (2011). Response of green peach aphids and other arthropods to garlic intercropped with tobacco. <i>Agron. J.</i> , 103(3), 856–863. https://doi.org/10.2134/agronj2010.0404
CR536	Lal, J., Swaminathan, R., Nagar, R., Saranya, V. S. L., Meena, A. K., & Kumar, K. (2023). Impact of farmscaping on the diversity of pestiferous insect and associated natural enemies in cabbage. <i>Vegetos</i> , 37(3), 911–917. https://doi.org/10.1007/s42535-023-00607-3
CN071	Lalonde, O., Légère, A., Stevenson, F. C., Roy, M., & Vanasse, A. (2012). Carabid beetle communities after 18 years of conservation tillage and crop rotation in a cool humid climate. <i>Can. Entomol.</i> , 144(5), 645–657. https://doi.org/10.4039/tce.2012.55
JY379	Larsen, A. L., Homyack, J. A., Wigley, T. B., Miller, D. A., & Kalcounis-Rueppell, M. C. (2016). Effects of habitat modification on cotton rat population dynamics and rodent community structure. <i>For. Ecol. Manage.</i> , 376, 238–246. https://doi.org/10.1016/j.foreco.2016.06.018
CR362	Lee, M.-B., & Goodale, E. (2018). Crop heterogeneity and non-crop vegetation can enhance avian diversity in a tropical agricultural landscape in southern China. <i>Agric. Ecosyst. Environ.</i> , 265, 254–263. https://doi.org/10.1016/j.agee.2018.06.016

Study ID	Referens
JY1225	Lee, M.-B., Chen, D., & Zou, F. (2022). Winter bird diversity and abundance in small farmlands in a megacity of southern China. <i>Front. Ecol. Evol.</i> , 10. https://doi.org/10.3389/fevo.2022.859199
CR778	León, A., Pino, M. de los A., González, C., & del Pozo, E. (2001). Comparative evaluation of insect biodiversity in tomato-maize polyculture. <i>Cultivos Tropicales</i> , 22(1), 5–9.
CR242	Leon, R. G., Wright, D. L., & Marois, J. J. (2015). Weed seed banks are more dynamic in a sod-based, than in a conventional, peanut–cotton rotation. <i>Weed Sci.</i> , 63(4), 877–887. https://doi.org/10.1614/ws-d-15-00003.1
JY513	Leslie, A. W., Wang, K.-H., Meyer, S. L. F., Marahatta, S., & Hooks, C. R. R. (2017). Influence of cover crops on arthropods, free-living nematodes, and yield in a succeeding no-till soybean crop. <i>Appl. Soil Ecol.</i> , 117–118, 21–31. https://doi.org/10.1016/j.apsoil.2017.04.003
CR710	Li, Q.-M., Qi, X.-X., Zhang, H.-F., Zhang, Y.-J., Liu, H.-M., Zhao, J.-N., Yang, D., & Wang, H. (2023). Responses of soil nematode abundance and food web to cover crops in a kiwifruit orchard. <i>Front. Plant Sci.</i> , 14, 1173157. https://doi.org/10.3389/fpls.2023.1173157
CR591	Li, Q., Qi, X., Zhang, L., Zhang, Y., Zhang, H., Liu, H., Yang, D., & Wang, H. (2023). Composition of soil bacterial and nematode communities within soil aggregates in a kiwifruit orchard under cover crop treatment. <i>Agronomy (Basel)</i> , 13(5), 1377. https://doi.org/10.3390/agronomy13051377
JY101	Li, X.-G., Wang, X.-X., Dai, C.-C., Zhang, T.-L., Xie, X.-G., Ding, C.-F., & Wang, H.-W. (2014). Effects of intercropping with <i>Atractylodes lancea</i> and application of bio-organic fertiliser on soil invertebrates, disease control and peanut productivity in continuous peanut cropping field in subtropical China. <i>Agrofor. Syst.</i> , 88(1), 41–52. https://doi.org/10.1007/s10457-013-9653-6
JY1034	Liebman, M., Nguyen, H. T. X., Woods, M. M., Hunt, N. D., Hill, J. D., & Storkey, J. (2021). Weed seedbank diversity and sustainability indicators for simple and more diverse cropping systems. <i>Weed Res.</i> , 61(3), 164–177. https://doi.org/10.1111/wre.12466
CR366	Liu, J.-L., Ren, W., Zhao, W.-Z., & Li, F.-R. (2018). Cropping systems alter the biodiversity of ground- and soil-dwelling herbivorous and predatory arthropods in a desert agroecosystem: Implications for pest biocontrol. <i>Agric. Ecosyst. Environ.</i> , 266, 109–121. https://doi.org/10.1016/j.agee.2018.07.023
JY386	Liu, Y.-B., Li, X.-Y., & Liu, Q.-Z. (2016). Soil nematode communities in jujube (<i>Ziziphus jujuba</i> Mill.) rhizosphere soil under monoculture and jujube/wheat (<i>Triticum aestivum</i> Linn.) intercropping systems, a case study in Xinjiang arid region, northwest of China. <i>Eur. J. Soil Biol.</i> , 74, 52–59. https://doi.org/10.1016/j.ejsobi.2016.02.001
JY182	Lundgren, J. G., & Fergen, J. K. (2010). The effects of a winter cover crop on <i>Diabrotica virgifera</i> (Coleoptera: Chrysomelidae) populations and beneficial arthropod communities in no-till maize. <i>Environ. Entomol.</i> , 39(6), 1816–1828. https://doi.org/10.1603/EN10041
JY940	Marconi, L., & Armengot, L. (2020). Complex agroforestry systems against biotic homogenization: The case of plants in the herbaceous stratum of cocoa production systems. <i>Agric. Ecosyst. Environ.</i> , 287(106664), 106664. https://doi.org/10.1016/j.agee.2019.106664
JY822	Martin, A. E., Collins, S. J., Crowe, S., Girard, J., Naujokaitis-Lewis, I., Smith, A. C., Lindsay, K., Mitchell, S., & Fahrig, L. (2020). Effects of farmland heterogeneity on biodiversity are similar to—Or even larger than—The effects of farming practices. <i>Agric. Ecosyst. Environ.</i> , 288(106698), 106698. https://doi.org/10.1016/j.agee.2019.106698
JY1044	Mashavakure, N., Chomufana, N. M., Musiyiwa, K., & Nyamangara, J. (2021). Organic soil fertility amendments enhance surface-dwelling beetle diversity in a sub-humid tropical environment under conservation agriculture. <i>Acta Agric. Scand. B Soil Plant Sci.</i> , 71(6), 519–529. https://doi.org/10.1080/09064710.2021.1928274
JY1235	Mayerová, M., Mikulka, J., Kolářová, M., & Soukup, J. (2022). Impact of 40 years use of different herbicide strategies and crop rotations on weed communities in two sites of the Czech Republic. <i>Agriculture</i> , 13(1), 102. https://doi.org/10.3390/agriculture13010102
JY246	Meiss, H., Médiène, S., Waldhardt, R., Caneill, J., Bretagnolle, V., Reboud, X., & Munier-jolain, N. (2010). Perennial lucerne affects weed community trajectories in grain crop rotations. <i>Weed Res.</i> , 50(4), 331–340. https://doi.org/10.1111/j.1365-3180.2010.00784.x

Study ID	Referens
JY665	Melo, T. S., Makino, P. A., & Ceccon, G. (2019). Weed diversity in corn with different plant arrangement patterns grown alone and intercropped with palisade grass. <i>Planta Daninha</i> , 37. https://doi.org/10.1590/s0100-83582019370100103
CR713	Menalled, U. D., Smith, R. G., Cordeau, S., DiTommaso, A., Pethybridge, S. J., & Ryan, M. R. (2023). Phylogenetic relatedness can influence cover crop-based weed suppression. <i>Sci. Rep.</i> , 13(1), 17323. https://doi.org/10.1038/s41598-023-43987-x
JY1316	Méndez-Rojas, D. M., López-García, M. M., García-Cárdenas, D. R., & Cultid-Medina, C. A. (2022). Rove beetle diversity and coffee agroecosystems in the Colombian Andes. <i>Biotropica</i> , 54(2), 381–391. https://doi.org/10.1111/btp.13059
JY667	Meyer, M., Ott, D., Götze, P., Koch, H.-J., & Scherber, C. (2019). Crop identity and memory effects on aboveground arthropods in a long-term crop rotation experiment. <i>Ecol. Evol.</i> , 9(12), 7307–7323. https://doi.org/10.1002/ece3.5302
JY520	Mhlanga, B., Cheesman, S., Maasdorp, B., Mupangwa, W., & Thierfelder, C. (2017). Relay intercropping and mineral fertilizer effects on biomass production, maize productivity and weed dynamics in contrasting soils under conservation agriculture. <i>J. Agric. Sci.</i> , 155(6), 876–887. https://doi.org/10.1017/s0021859616000927
JY1318	Mhlanga, B., Ercoli, L., Thierfelder, C., & Pellegrino, E. (2022). Conservation agriculture practices lead to diverse weed communities and higher maize grain yield in Southern Africa. <i>Field Crops Res.</i> , 289(108724), 108724. https://doi.org/10.1016/j.fcr.2022.108724
JY1466	Midega, C. A. O., Khan, Z. R., van den Berg, J., Ogol, C. K. P. O., Dippenaar-Schoeman, A. S., Pickett, J. A., & Wadhams, L. J. (2008). Response of ground-dwelling arthropods to a ‘push–pull’ habitat management system: Spiders as an indicator group. <i>J. Appl. Entomol.</i> , 132(3), 248–254. https://doi.org/10.1111/j.1439-0418.2007.01260.x
JY1049	Mohammadi, K., Fathi, S. A. A., Razmjou, J., & Naseri, B. (2021). Evaluation of the effect of strip intercropping green bean/garlic on the control of <i>Tetranychus urticae</i> in the field. <i>Exp. Appl. Acarol.</i> , 83(2), 183–195. https://doi.org/10.1007/s10493-020-00583-2
JY1115	Mollaei, M., Fathi, S. A. A., Nouri-Ganbalani, G., Hassanpour, M., & Golizadeh, A. (2020). Effects of strip intercropping of canola with faba bean, field pea, garlic, or wheat on control of cabbage aphid and crop yield. <i>Plant Prot. Sci.</i> , 57(1), 59–65. https://doi.org/10.17221/132/2019-pps
CR86	Moorhead, L. C., Philpott, S. M., & Bichier, P. (2010). Epiphyte biodiversity in the coffee agricultural matrix: Canopy stratification and distance from forest fragments. <i>Conserv. Biol.</i> , 24(3), 737–746. https://doi.org/10.1111/j.1523-1739.2009.01430.x
CN086	Nyawira Muchane, M., Karanja, D., Mwangi Wambugu, G., Mwangi Mutahi, J., Masiga, C. W., Mugoya, C., & Muchai, M. (2012). Land use practices and their implications on soil macro-fauna in Maasai Mara ecosystem. <i>International Journal of Biodiversity and Conservation</i> , 4(13), 500–514. https://doi.org/10.5897/IJBC12.030
JY1544	Murphy, S. D., Clements, D. R., Belaoussoff, S., Kevan, P. G., & Swanton, C. J. (2006). Promotion of weed species diversity and reduction of weed seedbanks with conservation tillage and crop rotation. <i>Weed Science</i> , 54(1), 69–77. Cambridge Core. https://doi.org/10.1614/WS-04-125R1.1
CR1047	Neher, D. A., & Olson, R. K. (1999). Nematode communities in soils of four farm cropping management systems. <i>Pedobiologia</i> , 43(5), 430–438.
JY719	Neher, D. A., Nishanthan, T., Grabau, Z. J., & Chen, S. Y. (2019). Crop rotation and tillage affect nematode communities more than biocides in monoculture soybean. <i>Appl. Soil Ecol.</i> , 140, 89–97. https://doi.org/10.1016/j.apsoil.2019.03.016
JY1243	Nguyen, H. T. X., & Liebman, M. (2022). Weed Community Composition in Simple and More Diverse Cropping Systems. <i>Frontiers in Agronomy</i> , 4, 848548. https://doi.org/10.3389/fagro.2022.848548
CR388	Olimpi, E. M., & Philpott, S. M. (2018). Agroecological farming practices promote bats. <i>Agric. Ecosyst. Environ.</i> , 265, 282–291. https://doi.org/10.1016/j.agee.2018.06.008
JY1468	O’Rourke, M. E., Liebman, M., & Rice, M. E. (2008). Ground beetle (Coleoptera: Carabidae) assemblages in conventional and diversified crop rotation systems. <i>Environ. Entomol.</i> , 37(1), 121–130. https://doi.org/10.1603/0046-225X(2008)37[121:GBCCAI]2.0.CO;2

Study ID	Referens
CR1020	Palmer, M. W., & Maurer, T. A. (1997). Does diversity beget diversity? A case study of crops and weeds. <i>J. Veg. Sci.</i> , 8(2), 235–240. https://doi.org/10.2307/3237352
CR721	Šikuljak Pavlović, D., Marotti, I., Bosi, S., Anđelković, A. A., Božić, D., Vrbnicanin, S., Tanveer, A., & Dinelli, G. (2023). Effects of crop management systems on weed abundance and soil seed bank. <i>Gesunde Pflanzen</i> , 75(6), 2355–2367. https://doi.org/10.1007/s10343-023-00903-7
CR722	Perera-Fernández, L. G., de Pedro, L., & Sanchez, J. A. (2023). Sown covers enhance the diversity and abundance of ground-dwelling predators in Mediterranean pear orchards. <i>Agronomy (Basel)</i> , 13(12), 3049. https://doi.org/10.3390/agronomy13123049
JY113	Peters, V. E. (2014). Intercropping with shrub species that display a ‘steady-state’ flowering phenology as a strategy for biodiversity conservation in tropical agroecosystems. <i>PLoS One</i> , 9(3), e90510. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0090510
JY1059	Priyadarshana, T. S., Lee, M.-B., Ascher, J. S., Qiu, L., & Goodale, E. (2021). Crop heterogeneity is positively associated with beneficial insect diversity in subtropical farmlands. <i>J. Appl. Ecol.</i> , 58(12), 2747–2759. https://doi.org/10.1111/1365-2664.14005
JY1249	Raderschall, C. A., Lundin, O., Aguilera, G., Lindström, S. A. M., & Bommarco, R. (2022). Legacy of landscape crop diversity enhances carabid beetle species richness and promotes granivores. <i>Agric. Ecosyst. Environ.</i> , 340(108191), 108191. https://doi.org/10.1016/j.agee.2022.108191
CR57	Rahnama, A., & Latifian, M. (2013). Intercropping relative efficiency and its effects on date palm pests and disease control. <i>International Journal of Agriculture</i> , 3(3), 617.
CR657	Rurangwa, M. L., Niyigaba, P., Tobias, J. A., & Whittaker, R. J. (2022). Functional and phylogenetic diversity of an agricultural matrix avifauna: The role of habitat heterogeneity in Afrotropical farmland. <i>Ecol. Evol.</i> , 12(7), e9024. https://doi.org/10.1002/ece3.9024
CR61	Santín-Montanyá, M. I., Martín-Lammerding, D., Walter, I., Zambrana, E., & Tenorio, J. L. (2013). Effects of tillage, crop systems and fertilization on weed abundance and diversity in 4-year dry land winter wheat. <i>Eur. J. Agron.</i> , 48, 43–49. https://doi.org/10.1016/j.eja.2013.02.006
JY917	Scavo, A., Restuccia, A., Lombardo, S., Fontanazza, S., Abbate, C., Pandino, G., Anastasi, U., Onofri, A., & Mauromicale, G. (2020). Improving soil health, weed management and nitrogen dynamics by <i>Trifolium subterraneum</i> cover cropping. <i>Agron. Sustain. Dev.</i> , 40(3). https://doi.org/10.1007/s13593-020-00621-8
JY1255	Sciligo, A. R., M’Gonigle, L. K., & Kremen, C. (2022). Local diversification enhances pollinator visitation to strawberry and may improve pollination and marketability. <i>Front. Sustain. Food Syst.</i> , 6. https://doi.org/10.3389/fsufs.2022.941840
CR889	Guanglu, S., Lilin, Z., Zhenwang, M., Suqi, L., Hui, C., Li, S., & Pike, B. (2005). Structure characteristics of the arthropod community in the jujube orchards with different habitats. <i>Kun Chong xue bao. Acta Entomologica Sinica</i> , 48(4), 561–567.
CR735	Shi, X., Axmacher, J. C., Luo, A., Ma, C., Wang, M., Cheng, R., Niu, Z., Zhou, Q., Zou, Y., & Zhu, C.-D. (2023). Wild pollinator communities benefit from mixed cultivation of oilseed rape and milk vetch. <i>J. Appl. Entomol.</i> , 147(10), 966–975. https://doi.org/10.1111/jen.13192
JY1478	Sileshi, G., Mafongoya, P., Chintu, R., & Akinnifesi, F. (2008). Mixed-species legume fallows affect faunal abundance and richness and N cycling compared to single species in maize-fallow rotations. <i>Soil Biol. Biochem.</i> , 40(12), 3065–3075. https://doi.org/10.1016/j.soilbio.2008.09.007
JY426	Silva, V. F., Lu iacute s, C. A. U. P. S., Alexandre, dos S., Adriano, J. N. dos S., & Vitor, B. T. (2016). Companion plants associated with kale increase the abundance and species richness of the natural-enemies of <i>Lipaphis erysimi</i> (Kaltenbach) (Hemiptera: Aphididae). <i>Afr. J. Agric. Res.</i> , 11(29), 2630–2639. https://doi.org/10.5897/ajar2016.10941
JY1479	Sirrine, J. R., Letourneau, D. K., Shennan, C., Sirrine, D., Fouch, R., Jackson, L., & Mages, A. (2008). Impacts of groundcover management systems on yield, leaf nutrients, weeds, and arthropods of tart cherry in Michigan, USA. <i>Agric. Ecosyst. Environ.</i> , 125(1–4), 239–245. https://doi.org/10.1016/j.agee.2008.01.005

Study ID	Referens
JY1545	Smith, R. G., & Gross, K. L. (2006b). Weed community and corn yield variability in diverse management systems. <i>Weed Science</i> , 54(1), 106–113. Cambridge Core. https://doi.org/10.1614/WS-05-108R.1
JY1546	Smith, R. G., & Gross, K. L. (2006a). Rapid Change in the Germinable Fraction of the Weed Seed Bank in Crop Rotations. <i>Weed Science</i> , 54(6), 1094–1100. JSTOR.
CR493	Sommaggio, D., Peretti, E., & Burgio, G. (2018). The effect of cover plants management on soil invertebrate fauna in vineyard in Northern Italy. <i>Biocontrol (Dordrecht)</i> , 63(6), 795–806. https://doi.org/10.1007/s10526-018-09907-z
CR106	Song, B. Z., Wu, H. Y., Kong, Y., Zhang, J., Du, Y. L., Hu, J. H., & Yao, Y. C. (2010). Effects of intercropping with aromatic plants on the diversity and structure of an arthropod community in a pear orchard. <i>Biocontrol (Dordrecht)</i> , 55(6), 741–751. https://doi.org/10.1007/s10526-010-9301-2
CN113	Beizhou, S., Jie, Z., Wiggins, N. L., Yuncong, Y., Guangbo, T., & Xusheng, S. (2012). Intercropping with aromatic plants decreases herbivore abundance, species richness, and shifts arthropod community trophic structure. <i>Environ. Entomol.</i> , 41(4), 872–879. https://doi.org/10.1603/en12053
JY1523	Sosnoskie, L. M., Herms, C. P., & Cardina, J. (2006). Weed seedbank community composition in a 35-yr-old tillage and rotation experiment. <i>Weed Science</i> , 54(2), 263–273. Cambridge Core. https://doi.org/10.1614/WS-05-001R2.1
JY1162	Stahl, J. M., Wilson, H., Straser, R. K., Maccaro, J. J., & Daane, K. M. (2021). Irrigated trap crops impact key hemipteran pests in organic pistachio orchard. <i>Arthropod Plant Interact.</i> , 15(6), 949–959. https://doi.org/10.1007/s11829-021-09869-7
CR802	Stamps, W. T., Woods, T. W., Linit, M. J., & Garrett, H. E. (2002). Arthropod diversity in alley cropped black walnut (<i>Juglans nigra</i> L.). <i>Agrofor. Syst.</i> , 56(2), 167–175. https://doi.org/10.1023/a:1021319628004
CR661	Staton, T., Walters, R. J., Breeze, T. D., Smith, J., & Girling, R. D. (2022). Niche complementarity drives increases in pollinator functional diversity in diversified agroforestry systems. <i>Agric. Ecosyst. Environ.</i> , 336(108035), 108035. https://doi.org/10.1016/j.agee.2022.108035
CR1015	Stevenson, F. C., Légère, A., Simard, R. R., Angers, D. A., Pageau, D., & Lafond, J. (1997). Weed species diversity in spring barley varies with crop rotation and tillage, but not with nutrient source. <i>Weed Sci.</i> , 45(6), 798–806. https://doi.org/10.1017/s0043174500088998
CR418	Su, B., Liu, X., Cui, L., Xiang, B., & Yang, W. (2018). Suppression of weeds and increases in food production in higher crop diversity planting arrangements: A case study of relay intercropping. <i>Crop Sci.</i> , 58(4), 1729–1739. https://doi.org/10.2135/cropsci2017.11.0670
JY553	Tajmiri, P., Fathi, S. A. A., Golizadeh, A., & Nouri-Ganbalani, G. (2017a). Effect of strip-intercropping potato and annual alfalfa on populations of <i>Leptinotarsa decemlineata</i> Say and its predators. <i>Int. J. Pest Manag.</i> , 63(4), 273–279. https://doi.org/10.1080/09670874.2016.1256513
JY554	Tajmiri, P., Fathi, S. A. A., Golizadeh, A., & Nouri-Ganbalani, G. (2017b). Strip-intercropping canola with annual alfalfa improves biological control of <i>Plutella xylostella</i> (L.) and crop yield. <i>Int. J. Trop. Insect Sci.</i> , 37(03), 208–216. https://doi.org/10.1017/s1742758417000145
CR570	Talgre, L., Ereemeev, V., Mäeorg, E., & Luik, A. (2023). Diversified cropping systems for promoting the beneficial insects—Ground beetles (Coleoptera: Carabidae). https://doi.org/10.15159/AR.23.027
CR571	Teshita, A., Feng, Y., Qian, R., Wang, X., Khan, W., & Gao, Y. (2023). Alfalfa and maize intercropping enhances soil nematode structure and food web complexity in low-nitrogen soils. <i>Appl. Soil Ecol.</i> , 186(104809), 104809. https://doi.org/10.1016/j.apsoil.2023.104809
JY1386	Ulber, L., Steinmann, H., Klimek, S., & Isselstein, J. (2009). An on-farm approach to investigate the impact of diversified crop rotations on weed species richness and composition in winter wheat. <i>Weed Research</i> , 49(5), 534–543.
JY139	Wan, N.-F., Ji, X.-Y., & Jiang, J.-X. (2014). Testing the enemies hypothesis in peach orchards in two different geographic areas in eastern China: The role of ground cover vegetation. <i>PLoS One</i> , 9(6), e99850. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0099850

Study ID	Referens
CR461	Wang, S., Pan, K., Tariq, A., Zhang, L., Sun, X., Li, Z., Sun, F., Xiong, Q., Song, D., & Olatunji, O. A. (2018). Combined effects of cropping types and simulated extreme precipitation on the community composition and diversity of soil macrofauna in the eastern Qinghai-Tibet Plateau. <i>J. Soils Sediments</i> , 18(11), 3215–3227. https://doi.org/10.1007/s11368-018-1998-z
JY441	Weisany, W., Zehtab-Salmasi, S., Raei, Y., Sohrabi, Y., & Ghassemi-Golezani, K. (2016). Can arbuscular mycorrhizal fungi improve competitive ability of dill+common bean intercrops against weeds? <i>Eur. J. Agron.</i> , 75, 60–71. https://doi.org/10.1016/j.eja.2016.01.006
JY1264	Whalen, D. A., Catchot, A. L., Gore, J., Cook, D. R., Barton, B. T., Brown, R. L., Irby, J. T., & Speights, C. J. (2022). Impacts of winter annual cover crops and neonicotinoid seed treatments on arthropod diversity in Mississippi soybean. <i>Environ. Entomol.</i> , 51(3), 578–585. https://doi.org/10.1093/ee/nvac016
JY563	Wilson, S., Mitchell, G. W., Pasher, J., McGovern, M., Hudson, M.-A. R., & Fahrig, L. (2017). Influence of crop type, heterogeneity and woody structure on avian biodiversity in agricultural landscapes. <i>Ecol. Indic.</i> , 83, 218–226. https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2017.07.059
CR742	Windriyanti, W., Rahmadhini, N., Fernando, I., & Kusuma, R. M. (2023). Arthropods discovered on refugio flowering plants in <i>Mangifera indica</i> plantation. <i>Biodiversitas</i> , 24(9). https://doi.org/10.13057/biodiv/d240915
CN125	Xie, H.-C., Chen, J.-L., Cheng, D.-F., Zhou, H.-B., Sun, J.-R., Liu, Y., & Francis, F. (2012). Impact of wheat-mung bean intercropping on English grain aphid (Hemiptera: Aphididae) populations and its natural enemy. <i>J. Econ. Entomol.</i> , 105(3), 854–859. https://doi.org/10.1603/ec11214
JY737	Zarei, E., Fathi, S. A. A., Hassanpour, M., & Golizadeh, A. (2019). Assessment of intercropping tomato and sainfoin for the control of <i>Tuta absoluta</i> (Meyrick). <i>Crop Prot.</i> , 120, 125–133. https://doi.org/10.1016/j.cropro.2019.02.024
CR431	Zellweger-Fischer, J., Hoffmann, J., Korner-Nievergelt, P., Pfiffner, L., Stoekli, S., & Birrer, S. (2018). Identifying factors that influence bird richness and abundance on farms. <i>Bird Study</i> , 65(2), 161–173. https://doi.org/10.1080/00063657.2018.1446903
CR577	Zhang, G., Yang, H., Zhang, W., Bezemer, T. M., Liang, W., Li, Q., & Li, L. (2023). Interspecific interactions between crops influence soil functional groups and networks in a maize/soybean intercropping system. <i>Agric. Ecosyst. Environ.</i> , 355(108595), 108595. https://doi.org/10.1016/j.agee.2023.108595
CR308	Zhang, Z.-Y., Zhang, X.-K., Jhao, J.-S., Zhang, X.-P., & Liang, W.-J. (2015). Tillage and rotation effects on community composition and metabolic footprints of soil nematodes in a black soil. <i>Eur. J. Soil Biol.</i> , 66, 40–48. https://doi.org/10.1016/j.ejsobi.2014.11.006
JY742	Zhong, S., & Zeng, H.-C. (2019). Effect of peanut (<i>Arachis hypogaea</i> L.)/cowpea (<i>Vigna unguiculata</i> L.) intercropping combined with organic mature application on soil microfauna. <i>Geoderma</i> , 354(113863), 113863. https://doi.org/10.1016/j.geoderma.2019.07.021
CR310	Zhong, S., Zeng, H., & Jin, Z. (2015). Responses of soil nematode abundance and diversity to long-term crop rotations in tropical China. <i>Pedosphere</i> , 25(6), 844–852. https://doi.org/10.1016/s1002-0160(15)30065-5

2 Bilaga Exkluderade studier. Bilagan återfinns i separat Excel dokument.

3 Bilaga Biodiversitetsmått och taxonomisk grupp

Fördelningen av biodiversitetsmått och taxonomisk grupp som studerats i de ingående studierna.

Skala	Dimension av biologisk mångfald	Mått på biologisk mångfald	Antal artiklar	Antal observationer
a1	funktionell	artdiversitet	3	14
a1	funktionell	artjämnhet	1	1
a1	genetisk	artrikedom	1	16
a1	fylogenetisk	artdiversitet	2	10
a1	taxonomisk	artdiversitet	64	752
a1	taxonomisk	artjämnhet	20	127
a1	taxonomisk	artrikedom	58	490
a2	funktionell	artdiversitet	1	2
a2	fylogenetisk	artdiversitet	1	2
a2	taxonomisk	artdiversitet	8	37
a2	taxonomisk	artrikedom	16	37
b1	funktionell	artdiversitet	4	12
b1	funktionell	artrikedom	1	4
b1	taxonomisk	artdiversitet	35	277
b1	taxonomisk	artjämnhet	16	85
b1	taxonomisk	artrikedom	32	196

4 Bilaga Publicerade systematiska översikter

Publicerade systematiska översikter som utvärderat om mångfalden av grödor påverkar den biologiska mångfalden.

Study	Type	Crop Diversity specifically
Tamburini et al. (2020) Agricultural diversification promotes multiple ecosystem services without compromising yield. <i>Sci Adv</i> , 6, eaba1715.	Second order meta-analysis	Farm/landscape scale crop diversity not covered. Includes crop rotation studies, but only with microbial biodiversity as response variable.
Estrada-Carmona et al. (2022) Complex agricultural landscapes host more biodiversity than simple ones: A global meta-analysis. <i>Proc Natl Acad Sci U S A</i> , 119, e2203385119.	Systematic review	Farm/landscape scale crop diversity included in the broader concept landscape heterogeneity.
Beillouin et al. (2021) Positive but variable effects of crop diversification on biodiversity and ecosystem services. <i>Glob Change Biol</i> , 27, 4697-4710.	Second order meta-analysis	No between field category.
Sánchez, A. C., S. K. Jones, A. Purvis, N. Estrada-Carmona, and A. De Palma. 2022. Landscape complexity and functional groups moderate the effect of diversified farming on biodiversity: A global meta-analysis. <i>Agriculture, Ecosystems & Environment</i> 332.	Meta-analysis	Based on data in Jones, Sánchez [1] including studies on diversity effects of agroforestry (30 studies), cultivar mixtures (1), crop rotation (4), intercropping (5), but not spatial between-field variation.
Priyadarshana et al. (2024) Crop and landscape heterogeneity increase biodiversity in agricultural landscapes: A global review and meta-analysis. <i>Ecol Lett</i> , 27, e14412.	Meta-analysis	Meta-analysis of 122 datasets. Problematic definitions of crop heterogeneity. Globally aggregated.

5 Bilaga Relevanta studier för sökning av litteratur

Referens
Aguilera, G., Roslin, T., Miller, K., Tamburini, G., Birkhofer, K., Caballero-Lopez, B., Lindstrom, S. A. M., Ockinger, E., Rundlof, M., Rusch, A., Smith, H. G., & Bommarco, R. (2020). Crop diversity benefits carabid and pollinator communities in landscapes with semi-natural habitats . <i>Journal of Applied Ecology</i> , 57(11), 2170-2179. https://doi.org/10.1111/1365-2664.13712
Alarcon-Segura, V., Grass, I., Breustedt, G., Rohlf, M., & Tschardt, T. (2022). Strip intercropping of wheat and oilseed rape enhances biodiversity and biological pest control in a conventionally managed farm scenario . <i>Journal of Applied Ecology</i> , 59(6), 1513-1523. https://doi.org/10.1111/1365-2664.14161
Brandmeier, J., Reininghaus, H., Pappagallo, S., Karley, A. J., Kiaer, L. P., & Scherber, C. (2021). Intercropping in high input agriculture supports arthropod diversity without risking significant yield losses . <i>Basic and Applied Ecology</i> , 53, 26-38. https://doi.org/10.1016/j.baae.2021.02.011
Huber, C., Zettl, F., Hartung, J., & Muller-Lindenlauf, M. (2022). The impact of maize-bean intercropping on insect biodiversity . <i>Basic and Applied Ecology</i> , 61, 1-9. https://doi.org/10.1016/j.baae.2022.03.005
Jastrzebska, M., Kostrzevska, M. K., Marks, M., Jastrzebski, W. P., Treder, K., & Makowski, P. (2019). Crop rotation compared with continuous rye cropping for weed biodiversity and rye yield. A case study of a long-term experiment in Poland . <i>Agronomy</i> , 9(10). https://doi.org/10.3390/agronomy9100644
Meyer, M., Ott, D., Gotze, P., Koch, H. J., & Scherber, C. (2019). Crop identity and memory effects on aboveground arthropods in a long-term crop rotation experiment . <i>Ecology and Evolution</i> , 9(12), 7307-7323. https://doi.org/10.1002/ece3.5302
Moss, C., Lukac, M., Harris, F., Outhwaite, C. L., Scheelbeek, P. F. D., Green, R., Berstein, F. M., & Dangour, A. D. (2019). The effects of crop diversity and crop type on biological diversity in agricultural landscapes: a systematic review protocol. <i>Wellcome Open Research</i> , 4, 101-101.
Navarro-Noya, Y. E., Gomez-Acata, S., Montoya-Ciriaco, N., Rojas-Valdez, A., Suarez-Arriaga, M. C., Valenzuela-Encinas, C., Jimenez-Bueno, N., Verhulst, N., Govaerts, B., & Dendooven, L. (2013). Relative impacts of tillage, residue management and crop-rotation on soil bacterial communities in a semi-arid agroecosystem . <i>Soil Biology & Biochemistry</i> , 65, 86-95. https://doi.org/10.1016/j.soilbio.2013.05.009
Raderschall, C. A., Bommarco, R., Lindstrom, S. A. M., & Lundin, O. (2021). Landscape crop diversity and semi-natural habitat affect crop pollinators, pollination benefit and yield . <i>Agriculture, Ecosystems & Environment</i> , 306. https://doi.org/10.1016/j.agee.2020.107189
Raderschall, C. A., Lundin, O., Aguilera, G., Lindstrom, S. A. M., & Bommarco, R. (2022). Legacy of landscape crop diversity enhances carabid beetle species richness and promotes granivores . <i>Agriculture, Ecosystems & Environment</i> , 340. https://doi.org/10.1016/j.agee.2022.108191
Redlich, S., Martin, E. A., Wende, B., & Steffan-Dewenter, I. (2018). Landscape heterogeneity rather than crop diversity mediates bird diversity in agricultural landscapes . <i>PLoS ONE</i> , 13(8), e0200438. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0200438
Ulber, L., Steinmann, H. H., Klimek, S., & Isselstein, J. (2009). An on-farm approach to investigate the impact of diversified crop rotations on weed species richness and composition in winter wheat . <i>Weed Research (Oxford)</i> , 49(5), 534-543. https://doi.org/10.1111/j.1365-3180.2009.00722.x

6 Bilaga Sökstrategi

Bibliographic database search

Database: CAB Abstracts

Database provider: Clarivate Analytics

Date of search: July 03, 2023; September 13, 2024*1

CAB Abstracts search string	Number of hits (September 13, 2024)
TS=((agricultur* OR agroecosystem* OR crop* OR cultivat* OR farm*) AND ("alley crop" OR "alley crops" OR "barrier crop" OR "barrier crops" OR bicultur* OR "catch crop" OR "catch crops" OR "companion crop" OR "companion crops" OR "cover crop" OR "cover crops" OR "crop diversification" OR "crop diversity" OR "crop mixture" OR "crop mixtures" OR "crop sequence" OR "crop sequences" OR "crop sequencing" OR "cropping diversity" OR "cultivar mixture" OR "cultivar mixtures" OR "diverse crop" OR "diverse crops" OR "diversifying crop" OR "diversifying crops" OR "double crop" OR "double cropping" OR "double crops" OR "genetic mixture" OR "genetic mixtures" OR "heterogeneous landscape" OR intercrop OR "inter cropping" OR intercropping OR inter-cropping OR "landscape complexity" OR "landscape diversification" OR "landscape diversity" OR "landscape heterogeneity" OR "landscape richness" OR "mixed crop" OR "mixed cultivar" OR "mixed cropping" OR "mixed crops" OR "mixed farming" OR "mixing crop" OR "mixing crops" OR "multiple crop" OR "multiple cropping" OR "nurse crop" OR "nurse crops" OR "phased planting" OR polyculture OR "production diversity" OR "relay crop" OR "relay crops" OR rotating OR rotation* OR "sequence of crop" OR "sequence of crops" OR "sequential crop" OR "sequential cropping" OR "species mixture" OR "species mixtures" OR "strip crop" OR "Strip cropping" OR "strip crops" OR "successive crop" OR "successive crops" OR "trap crop" OR "trap crops" OR tricultur* OR underplant* OR undersow* OR "varietal diversity" OR "varietal mixtures" OR "varietal mixture" OR "variety diversity" OR "variety mixture" OR "variety mixtures") AND (abundance* OR assemblage* OR biodiversity OR "biological diversity" OR "biological variability" OR "community composition" OR "community compositions" OR "community structure" OR "community structures" OR "diversity index" OR "endangered species" OR evenness OR extinct* OR "functional diversity" OR "rare species" OR rarity OR richness OR "Shannon index" OR "Simpson index" OR "species diversity" OR threatened))	10 601

* = Represents any group of characters, including no character

"" = Searches for an exact phrase

TS = Topic Search (search the Abstract, BHTD Critical Abstract, Broad Descriptors, CABICODES Names, Descriptors, English Title, Foreign Title, Geographic Location, Identifiers, Organism Descriptors within every record)

*1: The updated search conducted on September 13, 2024, was restricted to the year 2023, using the Field Tag LD=(2023-07-03/2024-09-13)

Database: ProQuest Natural Science Collection

Database provider: ProQuest (including: Agricultural & Environmental Science Collection AND Biological Science Collection)

Date of search: July 03 , 2023; September 13, 2024^{*2}

ProQuest search string	Number of hits (September 13, 2024)
ti,ab,su((agricultur* OR agroecosystem* OR crop* OR cultivat* OR farm*) AND ("alley crop" OR "alley crops" OR "barrier crop" OR "barrier crops" OR bicultur* OR "catch crop" OR "catch crops" OR "companion crop" OR "companion crops" OR "cover crop" OR "cover crops" OR "crop diversification" OR "crop diversity" OR "crop mixture" OR "crop mixtures" OR "crop sequence" OR "crop sequences" OR "crop sequencing" OR "cropping diversity" OR "cultivar mixture" OR "cultivar mixtures" OR "diverse crop" OR "diverse crops" OR "diversifying crop" OR "diversifying crops" OR "double crop" OR "double cropping" OR "double crops" OR "genetic mixture" OR "genetic mixtures" OR "heterogeneous landscape" OR intercrop OR "inter cropping" OR intercropping OR inter-cropping OR "landscape complexity" OR "landscape diversification" OR "landscape diversity" OR "landscape heterogeneity" OR "landscape richness" OR "mixed crop" OR "mixed cultivar" OR "mixed cropping" OR "mixed crops" OR "mixed farming" OR "mixing crop" OR "mixing crops" OR "multiple crop" OR "multiple cropping" OR "nurse crop" OR "nurse crops" OR "phased planting" OR polyculture OR "production diversity" OR "relay crop" OR "relay crops" OR rotating OR rotation* OR "sequence of crop" OR "sequence of crops" OR "sequential crop" OR "sequential cropping" OR "species mixture" OR "species mixtures" OR "strip crop" OR "Strip cropping" OR "strip crops" OR "successive crop" OR "successive crops" OR "trap crop" OR "trap crops" OR tricultur* OR underplant* OR undersow* OR "varietal diversity" OR "varietal mixtures" OR "varietal mixture" OR "variety diversity" OR "variety mixture" OR "variety mixtures") AND (abundance* OR assemblage* OR biodiversity OR "biological diversity" OR "biological variability" OR "community composition" OR "community compositions" OR "community structure" OR "community structures" OR "diversity index" OR "endangered species" OR evenness OR extinct* OR "functional diversity" OR "rare species" OR rarity OR richness OR "Shannon index" OR "Simpson index" OR "species diversity" OR threatened))	6 512

* = Represents any group of characters, including no character (Formas ProQuest settings is configured to automatically search for the plural forms of the search terms)

" " = Searches for an exact phrase

ti,ab,su = Title or Abstract or All subjects & indexing

*2 The updated search conducted on September 13, 2024, was restricted to the year 2023, using the Field Code pd(20230704-20231231)

Database: Scopus

Database provider: Elsevier

Date of search: July 03, 2023; September 13, 2024^{*3}

Scopus search string	Number of hits (September 13, 2024)
TITLE-ABS-KEY ((agricultur* OR agroecosystem* OR crop* OR cultivat* OR farm*) AND ({alley crop} OR {alley crops} OR {barrier crop} OR {barrier crops} OR bicultur* OR {catch crop} OR {catch crops} OR {companion crop} OR {companion crops} OR {cover crop} OR {cover crops} OR {crop diversification} OR {crop diversity} OR {crop mixture} OR {crop mixtures} OR {crop sequence} OR {crop sequences} OR {crop sequencing} OR {cropping diversity} OR {cultivar mixture} OR {cultivar mixtures} OR {diverse crop} OR {diverse crops} OR {diversifying crop} OR {diversifying crops} OR {double crop} OR {double cropping} OR {double crops} OR {genetic mixture} OR {genetic mixtures} OR {heterogeneous landscape} OR intercrop OR {inter cropping} OR intercropping OR inter-cropping OR {landscape complexity} OR {landscape diversification} OR {landscape diversity} OR {landscape heterogeneity} OR {landscape richness} OR {mixed crop} OR {mixed cultivar} OR {mixed cropping} OR {mixed crops} OR {mixed farming} OR {mixing crop} OR {mixing crops} OR {multiple crop} OR {multiple cropping} OR {nurse crop} OR {nurse crops} OR {phased planting} OR polyculture OR {production diversity} OR {relay crop} OR {relay crops} OR rotating OR rotation* OR {sequence of crop} OR {sequence of crops} OR {sequential crop} OR {sequential cropping} OR {species mixture} OR {species mixtures} OR {strip crop} OR {strip cropping} OR {strip crops} OR {successive crop} OR {successive crops} OR {trap crop} OR {trap crops} OR tricultur* OR underplant* OR undersow* OR {varietal diversity} OR {varietal mixtures} OR {varietal mixture} OR {variety diversity} OR {variety mixture} OR {variety mixtures}) AND (abundance* OR assemblage* OR biodiversity OR {biological diversity} OR {biological variability} OR {community composition} OR {community compositions} OR {community structure} OR {community structures} OR {diversity index} OR {endangered species} OR evenness OR extinct* OR {functional diversity} OR {rare species} OR rarity OR richness OR {Shannon index} OR {Simpson index} OR {species diversity} OR threatened))	8 384

* = Represents any group of characters, including no character

{ } = Searches for an exact phrase

TITLE-ABS-KEY = Title or Abstract or Keywords

*3 The updated search conducted on September 13, 2024, was restricted to the year 2023, using the Field Code ORIG-LOAD-DATE > 20230704

Database: Web of Science Core Collection

Database provider: Clarivate Analytics (including: Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED), Social Sciences Citation Index (SSCI), Arts & Humanities Citation Index (A&HCI), Conference Proceedings Citation Index- Science (CPCI-S), Conference Proceedings Citation Index- Social Science & Humanities (CPCI-SSH) and Emerging Sources Citation Index (ESCI))

Date of search: July 03, 2023; September 13, 2024^{*4}

Web of Science search string	Number of hits (September 13, 2024)
TS=((agricultur* OR agroecosystem* OR crop* OR cultivat* OR farm*) AND ("alley crop" OR "alley crops" OR "barrier crop" OR "barrier crops" OR bicultur* OR "catch crop" OR "catch crops" OR "companion crop" OR "companion crops" OR "cover crop" OR "cover crops" OR "crop diversification" OR "crop diversity" OR "crop mixture" OR "crop mixtures" OR "crop sequence" OR "crop sequences" OR "crop sequencing" OR "cropping diversity" OR "cropping system" OR "cropping systems" OR "cultivar mixture" OR "cultivar mixtures" OR "diverse crop" OR "diverse crops" OR "diversifying crop" OR "diversifying crops" OR "double crop" OR "double cropping" OR "double crops" OR "genetic mixture" OR "genetic mixtures" OR "heterogeneous landscape" OR intercrop OR "inter cropping" OR intercropping OR inter-cropping OR "landscape complexity" OR "landscape diversification" OR "landscape diversity" OR "landscape heterogeneity" OR "landscape richness" OR "mixed crop" OR "mixed cultivar" OR "mixed cropping" OR "mixed crops" OR "mixed farming" OR "mixing crop" OR "mixing crops" OR "multiple crop" OR "multiple cropping" OR "nurse crop" OR "nurse crops" OR "phased planting" OR polyculture OR "production diversity" OR "relay crop" OR "relay crops" OR rotating OR rotation* OR "sequence of crop" OR "sequence of crops" OR "sequential crop" OR "sequential cropping" OR "species mixture" OR "species mixtures" OR "strip crop" OR "Strip cropping" OR "strip crops" OR "successive crop" OR "successive crops" OR "trap crop" OR "trap crops" OR tricultur* OR underplant* OR undersow* OR "varietal diversity" OR "varietal mixtures" OR "varietal mixture" OR "variety diversity" OR "variety mixture" OR "variety mixtures") AND (abundance* OR assemblage* OR biodiversity OR "biological diversity" OR "biological variability" OR "community composition" OR "community compositions" OR "community structure" OR "community structures" OR "diversity index" OR "endangered species" OR evenness OR extinct* OR "functional diversity" OR "rare species" OR rarity OR richness OR "Shannon index" OR "Simpson index" OR "species diversity" OR threatened))	9 177

* = Represents any group of characters, including no character

"" = Searches for an exact phrase

Topic Search (search the Title, Abstract, Author Keywords and Keywords Plus within every record)

*4: The updated search conducted on September 13, 2024, was restricted to the year 2023, using the Field Tag LD=(2023-07-03/2024-09-13)

7 Bilaga Extraherade variabler inklusive anledningar till exkludering av studier.

Variabelgrupp	Variabelnamn	Definition av variabel
BIBLIOGRAFISK INFORMATION	study_ID	Initialer av granskare + löpnummer
	author	Förstaförfattarens efternamn
	publication_year	Publikationsår
	DOI	DOI
	language	Språk
	coder_initials	Initialer av granskare
INKLUDERINGS-BESLUT	exclude	Exkludering: y/n/m (ja, nej, kanske). Baserat på inkluderingskriterier. "Kanske" valdes när diskussion mellan expertgranskare krävdes innan ett slutligt beslut togs.
	P	(X) Exkludering baserat på Population/ markanvändning/ studiekontextorsaker. <u>I.ex.</u> studie i växthus, mixade djurhållning- och odlingssystem, krukstudier.
	I	(X) Exkludering baserat på saknad eller ogiltig intervention, dvs när interventionen inte är en mångfald av grödor (gröddiversitet).
	C	(X) Exkludering baserat på saknad eller ogiltig kontroll. <u>I.ex.</u> när det inte finns en monogröda/ mindre divers gröda att jämföra en polykultur med, eller när monogrödan inte ingår bland grödorna i polykulturen.
	O	(X) Exkludering baserat på ogiltig utfallsvariabel. <u>I.ex.</u> att det är ett densitetsmått (<u>t.ex</u> täckningsgrad), måttet är torrsvikt, handlar om bakterier, svamp eller kvantifieras som grödskador.
	D	(X) Exkludering baserat på problem med insamlade data, <u>t.ex</u> när replikering (3 eller fler) saknas.
	PICO ok, no extraction	(X) Studie som inkluderas baserat på inkluderingskriterier, men där dataextraktion för metaanalys inte kan göras på grund av olika orsaker. <u>I.ex</u> p.g.a. saknade felmarginaler eller att data inte presenteras på ett extraherbart sätt (i text, tabell, eller figur).
	no errors	(X) När problemet i föregående variabel är att felmarginaler inte är presenterade.
	Exclusion_comment	Kommentar när "exclude" == m (om inte det enda problemet är saknade felmarginaler) med kortfattad förklaring till exkludering enligt PICO(D).
	Figure_extraction	y/n (ja, nej)
OM INKLUDERAD: MÅTT PÅ MÅNGFALD	Ind_sp_abundance	(X) Studie presenterar abundansmått för specifika arter (endast för inkluderade studier).
	Multisp_abund	(X) Studie presenterar abundansmått för flera artgrupper samtidigt (endast för inkluderade studier).
	Biodiv_metric	(X) Studie presenterar mångfaldsmått som <u>t.ex.</u> diversitet, artantal och jämnhet i artsammansättningen (endast för inkluderade studier).
ANNAT	Comments	Övrig kommentar vid behov.

Variabelgrupp	Variabelnamn	Definition av variabel
DATA- INFORMATION	Test-values_present	Huruvida testvärden som t.ex F-värden och frihetsgrader kan extraheras (utöver medelvärden/koefficienter/effektstorlek).
	Raw_data_available	Om det är tydligt att rådata finns tillgänglig för nedladdning.
	Figure_extraction	Huruvida data behöver extraheras från figur.
	Figure_number	Om data behöver extraheras från figur, så tillhandahålls figurnummer och -detaljer här.
STUDIE- INFORMATION	Country	Land, såsom författarna beskriver det. Om studien täcker flera länder, står här "several", med specificerade länder i "country_comments"-variabeln.
	country_comments	Om "country" (land) är "several" eller "other" så tillhandahålls detaljerad information här.
	locality	Platsnamn för studien som specificerat i artikeln.
	coordinates_N	Geografiska koordinater (lattitud) som decimalgrader. Om området för studien är stort, rapporteras ett medelvärde (centroiden).
	coordinates_E	Geografiska koordinater (longitud) som decimalgrader. Om området för studien är stort, rapporteras ett medelvärde (centroiden).
	coordinate_source	Hur de geografiska koordinaterna var extraherade: från texten, baserat på kartor/figurer i artikel eller baserat på platsnamn.
	spatial_extent	Storleken på studieområdet - polygonen som omfattar alla studielokaler varifrån data är insamlad. En artikel kan rapportera resultat från flera platser i ett större område, men om varje plats rapporteras som en separat studie (dvs resultatet rapporteras per plats), då rapporteras storleken för studieområdet på varje plats. Rapporteras inom intervallen <1 km ² , 1-10 km ² , 100-1000 km ² , och >1000 km ² .
	year_start	Första år för studien där både mångfald av grödor och mått på biologisk mångfald mätts, eller "ej rapporterat". T.ex., en studie som undersöker mångfald av bin sedan 1986 och förändringar i gröddiversitet sedan 2003, så rapporteras startåret 2003.
	year_end	Sista år för studien där både gröddiversitet och mått på biologisk mångfald mätts, eller "ej rapporterat". Studier som utförts under endast ett år har samma start- och slutår.
	intervention_start_year	År då gröddiversitetsintervention startade om det inte är samma som startår (year_start), oberoende av när mångfalldata inhämtades.
	temporal_resolution	Hur ofta och regelbundet som utfallsdata inhämtades: endast en gång, i regelbundna intervall, oregelbundna intervall, eller om detta inte rapporterades. För studier som gör mätningar före och efter en intervention så räknas även före som en mätning.
	management_focus	Om studien har ett huvudfokus på jordbruksskötsel (dvs, om skötsel mål eller liknande nämns) eller odlingssystem.
	conservation_focus	Om studien har ett huvudfokus på bevarande och naturvård (dvs att bevarandemål nämns), bevarandestatus av studieområdet och odlingssystem eller andra delar av odlingslandskapet.
	organic_conventional	Om det är uttalat att studien fokuserar på ekologiska eller konventionella brukningssystem, båda två, eller om det är oklart.
study_design	Huruvida studien omfattade experimentella manipulationer (där behandling fördelas slumpmässigt bland studieenheter), observationsstudier (t.ex. studier med gradienter eller rumsliga kontraster; behandling är inte allokerad av forskaren), andra typer (specificeras nedan) eller "otydliga".	
study_design_comments	Om "study_design" är av annan typ, specificeras denna här. Även andra kommentarer rörande studiedesign.	

Variabelgrupp	Variabelnamn	Definition av variabel
UTFALLS- INFORMATION	taxa_group	Bred taxonomisk grupp: fåglar, artropoder, däggdjur, växter, maskar/nematoder, annan, flera olika.
	taxa_group_comments	Detaljer om "taxa_group", i synnerhet när denna är listad som annan eller flera olika.
	service_provider_group	Ekosystemfunktion av studerat taxa: nedbrytare, kolinlagring, naturliga fiender, skadegörare/ogräs, flera olika funktioner, ej rapporterat.
	direction_ecosystem_service	1.Övervägande positiv: taxa bidrar enligt beskrivning mestadels med fördelaktiga tjänster (t.ex. pollinering, skadedjursbekämpning, nedbrytning, kollagring) med minimalt omnämnande av "negativa" funktioner. 2.Övervägande negativ: taxa är främst kopplad till negativa funktioner för lantbrukare (t.ex. skadegörare) och tillhandahåller försumbara ekosystemtjänster. 3.Neutral: taxa beskrivs utan hänvisning till någon tydlig tjänst eller otjänst, antingen för att ingen funktionell roll nämns, eller att den uttryckligen anges som ekologiskt irrelevant eller neutral. 4.Blandad: taxa rapporteras tillhandahålla både positiva och negativa tjänster (t.ex. en grupp som inkluderar både skadedjur och naturliga fiender), och ingen av rollerna är starkt dominerande. 5.Okänt: Studien ger inte tillräckligt med information för att avgöra riktningen för ekosystemfunktioner.
	biodiversity_dimension	Huruvida studien mäter taxonomisk, funktionell, eller fylogenetisk mångfald.
	biodiversity_metric	Måttet som används för att mäta mångfald: artantal, diversitet eller jämnhet. Detaljer om typ av mått finns under "biodiversity_metric_comment".
	biodiversity_metric_comments	Detaljer om typen av "biodiversity_metric", t.ex Simpson- eller Shannon-diversitet.
	Biodiversity_locality	På vilken spatial skala biologisk mångfald mättes på. På en punkt i ett fält i fokus, på replikerade punkter i ett fält i fokus, i angränsande habitat nära ett fält i fokus, i ett fokusfält plus angränsande habitat, på odlingslandskapsskala i en typ av gröda/habitat, eller på odlingslandskapsskala i flera olika grödor/habitattyper.
	biodiversity_locality_comments	Kompletterande information om var biologisk mångfald mättes.
INFORMATION OM INTERVENTION	crop_diversity_scale	Huruvida studien undersöker mångfald av grödor inom år på fältskala (a1), inom år på odlingslandskapsskala (a2), mellan år på fältskala (b1), eller mellan år på odlingslandskapsskala (b2).
	crop_diversity_dimension	Huruvida studien mäter taxonomisk, funktionell eller fylogenetisk mångfald av grödor (gröddiversitet).
	crop_diversity_metric	Måttet som använts för att mäta gröddiversitet: antal grödtyper, diversitet av grödtyper, eller jämnhet av grödtyper.
	crop_diversity_metric_comments	Detaljer om typ av gröddiversitet (crop_diversity_metric), t.ex. Shannon- eller Simpson-index.
	crop_diversity_spatial_extent	Ytan för beräkning av spatial gröddiversitet. För landskapsstudier som undersöker gröddiversitet inom olika spatiella buffertar, t.ex. inom 1, 2 och 3 km radie, så registreras data på olika rader för de olika buffertarna.
	crop_identity_effect	Huruvida artikelförfattarna indikerar att effekten av mångfalden av grödor är ett resultat av en specifik grödtype.
	Crop_spp_list	Lista över alla taxa som ingår i den undersökta gröddiversiteten. Om information saknas anges detta.
	management_technique	Typ av gröddiversitetsintervention såsom det benämns i studien. T.ex. "polykultur" eller "grödrotation".

Variabelgrupp	Variabelnamn	Definition av variabel
INFORMATION OM JÄMFÖRELSER I UTFALL	diversity_contrast	Metod för att undersöka (eller skapa) en skillnad i gröddiversitet: monokultur, avlägsnande, grödsekvens av samma gröda, eller annan metod. Om gröddiversitet på en odlingslandskapsskala har undersökts som en gradient anges detta.
	diversity_contrast_comments	Om diversity_contrast är av annan typ, förklaras detta här.
	grouping_factor_type	Variabeln används när gröddiversitetsinterventionen är korsad med andra behandlingar och en övergripande effekt av gröddiversitet inte presenteras (utan endast inom de/n/ andra behandlingen/arna). <u>T.ex.</u> ekologisk odling och andra skötselåtgärder, men också när effekter av gröddiversitet presenteras baserat på <u>t.ex.</u> olika datainsamlingsmetoder.
	grouping_factor	Används om det finns grupperande faktorer (se föregående variabel). Kallas GF1, GF2 (...) GFN.
	grouping_factor_comment	Beskrivning av grupperande faktorer om dessa används, <u>t.ex.</u> "ekologisk", "konventionell", "plöjning", "ingen plöjning".
	treatment	Om studien är korrelativ, lämna tom. Om studien är experimentell, identifiera kontroll- och behandlingsgrupper här. Om mer än en behandlingsgrupp finns, numrera dem (<u>t.ex.</u> behandling1, behandling 2) och ge detaljer i kommentarerna.
	treatment_comments	Beskrivning av åtgärd.
QUANTITATIVE INFORMATION	sample_size	Antalet observationer.
	effect	Värdet av åtgärdseffekten, eller om det är en korrelations studie, korrelationskoefficienten.
	effect_type	Typ av effekt, rådata/estimerat medelvärde, koefficient eller beräknad effektstorlek.
	effect_trans	Beskriv om biologisk mångfaldsmått har omvandlats, skalats eller förändrats på något sätt.
	effect_error	Variansen i jämförelsen. Om ett enda värde ges (<u>t.ex.</u> +/- SD) anges endast det här.
	effect_error_L	Variansen i jämförelsen LOWER LIMIT.
	effect_error_U	Variansen i jämförelsen UPPER LIMIT.
effect_error_units	Typ av variansmått (SE, konfidensintervall (KI), etc).	
STUDY VALIDITY	BACI/CI_study	Om studien har ett before-after control-impact (BACI)/ control-impact (CI) experimentiell design, eller inte (n).
	bias_risk_crop_identity	Bias (risk för snedvridning av resultat) beror på att grödidentitet och gröddintervention (<u>t.ex.</u> samodling/gröddrotation) är ihopblandade. Detta uppstår när odlingsystem a+b endast har singelgröda a ELLER b och inte båda som kontroll, och när gröddrotationstudier endast testar en sekvens (a-b med singelgröda b-b som kontroll) och inte den andra (b-a vs a-a) samtidigt.
	bias_risk_landscape_factors	Bias (risk för snedvridning av resultat) på grund av okontrollerade förväxlingsvariabler i odlingslandskapet som kan påverka både eller antingen gröddiversitets mätning och biodiversitets mätning(motsvarar biasrisk 1 & 2 i prototypen av Collaboration for Environmental Evidence Critical Appraisal Tool version 0.3 (Konno K, Livoreil B, Pullin AS, 2021)). <u>T.ex.</u> att studera effekterna av odlingslandskapsgrödor utan att ta hänsyn till landskapets komplexitet/fältstorlek/produktivitet, vare sig genom studiedesignen (<u>t.ex.</u> parad landskapsdesign) eller i de statistiska modellerna.

Variabelgrupp	Variabelnamn	Definition av variabel
STUDY VALIDITY	bias_risk_reporting_findings	Bias (risk för snedvridning av resultat) i rapporteringen av studieresultat, t.ex. att endast rapportera signifikanta effekter. Motsvarar biaskriterium 6 i prototypen för Collaboration for Environmental Evidence Critical Appraisal Tool version 0.3 (Konno K, Livoreil B, Pullin AS, 2021).
	bias_risk_management	Bias (risk för snedvridning av resultat) som uppstår från systematiska skillnader i behandling mellan interventions- och kontrollbehandlingar. Till exempel har behandlingar med mellanodling haft ett annat bekämpningsmedels-/ jordbearbetningssystem jämfört med singelgrödan. Liknande biasrisk 5 i prototypen av Collaboration for Environmental Evidence Critical Appraisal Tool version 0.3 (Konno K, Livoreil B, Pullin AS, 2021), även om den fokuserar på systematiska skillnader i mätningar av utfallet.
	bias_risk_temporal_scale_mismatch	Risk för bias (snedvridna resultat) på grund av omatchad tidsmässig intervention och utfallsskala. T.ex. rotationsintervention som pågått i 10 år, men resultatet mäts bara vid en enda tidpunkt.
	bias_risk_spatial_scale_mismatch	Risk för bias (snedvridna resultat) på grund av omatchad rumslig intervention och utfallsskala. Till exempel odlingslandskapsstudier som undersöker effekten av mångfald av grödor i odlingslandskapet på biologisk mångfald i en enskild gröda.
	bias_risk_statistics	Bias (risk för snedvridning av resultat) på grund av fel i tillämpade statistiska metoder, t.ex. tydliga tecken på pseudoreplikation som inte hanteras statistiskt.
	bias_risk_comments	Beskrivande kommentarer relaterade till bias (risk för snedvridning av resultat); även om det fanns förväxlingsfaktorer (confounding variables) anges här.
	mechanism_proposed	Om författarna tillhandahåller en mekanism för att förklara det observerade eller bedömda sambandet mellan biologisk mångfald och gröddiversitet anges det här.
ADDITIONALS	Study_comments	Eventuella ytterligare kommentarer eller tankar.

8 Bilaga All extraherad data. Bilagan återfinns i separat Excel dokument

9 Bilaga Matematiska formler

This appendix details the analytical procedures used in the meta-analysis, including effect size derivation, variance transformations, model formulation, and workflow for the overall, taxonomic, and functional group analyses. All analyses were conducted in R (v.4.5.0) [2].

1. Effect size derivation and variance computation

Effect sizes were standardized as Hedges' g to enable comparison across studies that reported different biodiversity metrics or statistical measures. The preferred type of extracted data included pairs of means, regression coefficients, and reported standardized effects. Hedges' g was computed using the small-sample correction factor J [3].

Table 1: Effect size transformation depending on the type of data.

Type of data	References	Formula
Pair of means	metafor::escalc [4]	$g = J \cdot \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{S_p}$ $S_p = \sqrt{\frac{(n_1 - 1)s_1^2 + (n_2 - 1)s_2^2}{n_1 + n_2 - 2}}$ $J = 1 - \frac{3}{4(n_1 + n_2) - 9}$ $Var(g) = \frac{n_1 + n_2}{n_1 \cdot n_2} + \frac{g^2}{2(n_1 + n_2 - 2)}$
Unstandardized regression coefficients (B)	Padeliadu & Giazitzidou [5]	$g = J \cdot \frac{B}{S_p}$ $Var(g) = \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}\right) + \frac{g^2}{2(n_1 + n_2 - 2)}$ <p>OR</p> $Var(g) = \frac{1}{n} + \frac{g^2}{2n}$
Standardized regression coefficients (β)	Lüdecke [6]	$g = J \cdot \beta \cdot \sqrt{\frac{n_1 + n_2}{n_1 \cdot n_2}}$ $Var(g) = \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}\right) + \frac{g^2}{2(n_1 + n_2 - 2)}$ <p>OR</p> $Var(g) = \frac{1}{n} + \frac{g^2}{2n}$

2. Transformation of variability measures

When variability was reported as SE, LSD, CV, or CI, standard deviations (SD) were derived using the conversions in Table 2.

Table 2. Variability Measurements

Standard error (SE) to standard deviation	$SD = SE \cdot \sqrt{n}$
Least significant difference (LSD) to standard deviation	$SD = \frac{LSD}{t_{(0.975, (n-1)^2)}} \cdot \frac{\sqrt{n}}{\sqrt{2}}$ <p>$t_{(0.975, n)}$ is the quantile of the t-distribution and n is the number of replicates (this formula is applicable for a randomized complete block design (RCBD) where the block and replicate are considered the same unit.).</p>
Coefficient of variance (CV) to standard deviation	$SD = \frac{CV}{100} \cdot \bar{X}$
Confidence interval (CI) to standard deviation	$SD = \frac{(Upper - Lower)}{2 \cdot t_{(0.975, (n-1))}} \cdot \sqrt{n}$

3. Meta-analysis model structures

Three hierarchical models were developed to account for dependence among effect sizes and to test the robustness of aggregation assumptions.

Model 1. Custom aggregation

Effect sizes were aggregated within each article × locality × taxonomic group unit using a random-effects model:

$$y_{ijk} = \mu + u_i + \varepsilon_{ijk}, u_i \sim N(0, \sigma_{\text{study}}^2)$$

In this model, y_{ijk} denotes the effect size for observation k within locality j in study i . The parameter μ represents the overall mean effect across all studies. The random term u_i captures deviations specific to each study and accounts for the between-study variance component σ_{study}^2 . The residual error term ε_{ijk} represent within-study variation among observations. Aggregated estimates from each study were subsequently combined across all studies using a second-level random effect, producing pooled mean estimates adjusted for study-level heterogeneity.

Model 2. Metafor aggregation with correlated sampling errors

Effect sizes were combined using correlated sampling errors via the `aggregate.escalc()` function in the **metafor** package. Correlation coefficients were specified as $\rho = 0.5$ for shared controls and $\rho = 0.3$ for multiple treatments or controls:

$$y_i = \mu + u_i + \varepsilon_i, u_i \sim N(0, \tau^2)$$

In this model, y_i represents the aggregated effect size for study i , and μ denotes the grand mean effect across studies. The random term u_i expresses the deviation of each study from the mean, with τ^2 representing between-study heterogeneity. The residual term ε_i captures sampling error, adjusted for assumed dependence between effect sizes through the correlation parameter ρ . This structure explicitly accounts for non-independence among observations derived from shared experimental units.

Model 3. Raw multi-level model

All individual effect sizes were retained and modeled using a fully nested multi-level structure with random effects at both study and entry levels:

$$y_{ij} = \mu + u_i + v_{ij} + \varepsilon_{ij}$$

Here, y_{ij} is the effect size j within study i , while μ denotes the overall mean effect. The random term u_i captures between-study heterogeneity with variance σ_{study}^2 , and v_{ij} models within-study variation across multiple entries with variance σ_{entry}^2 . The residual error ε_{ij} accounts for sampling variance at the observation level. This structure preserves all available information while partitioning the total heterogeneity into between- and within-study components.

Table 3. Overview of model structures used in the meta-analysis.

Model	Study definition	Aggregation method	Correlation (ρ)	Random effects
Model 1: Custom aggregation (custom_agg)	article x locality x taxonomic group	Multi-level aggregation within study unit; shared controls accounted for		First-level: ~1 Treatment_control (if shared) or intercept-only; Second-level: ~1 study
Model 2: Metafor aggregation	article (study_ID)	aggregate.escalc() using correlated sampling errors	$\rho = 0.3-0.5$	~1 study
Model 3: Raw multi-level	article (study_ID)	No aggregation; all entries retained		~1 study, ~1 entry

Separate analyses were conducted at three levels to capture different ecological dimensions of biodiversity responses. Overall biodiversity effects were first estimated by pooling all taxa. Taxon-specific analyses were then performed for major groups (e.g., arthropods, birds, plants, and others). Finally, functional group analyses focused on service-providing assemblages (e.g., decomposers, natural enemies, pests, pollinators, and carbon-storage taxa). All analyses were based on the model 1 (custom aggregation model) to ensure consistent treatment of dependence and study-level heterogeneity across groups.

10 Bilaga Samlad analys av robusthet, känslighet och publiceringsbias

För att utvärdera robustheten i de sammanvägda resultaten från metaanalyserna genomfördes omfattande känslighetsanalyser. Avvikande värden (outliers) identifierades med hjälp av Cook's avstånd, där gränsvärdet sattes till fyra gånger medelvärdet av D , och uteslöts därefter för att bedöma deras påverkan på den sammanvägda effekten. Risk för bias bedömdes på studienivå inom tre centrala domäner, rapporteringsbias, skillnader i odlingsmetoder och statistisk robusthet, och studieresultat som bedömdes ha hög risk (låg tillförlitlighet) i någon av dessa domäner exkluderades i en separat analys. Samtliga modeller beräknades om under tre villkor: (i) alla data inkluderade, (ii) efter exkludering av avvikande värden (outliers), och (iii) efter exkludering av både avvikande värden (outliers) och studieresultat med hög biasrisk (låg tillförlitlighet). Jämförelser mellan dessa analyser möjliggjorde en bedömning av konsekvensen i effektstorlekens riktning, storlek och signifikans, vilket därmed kvantifierar det sammanvägda resultatets robusthet, se nedan i tabellerna 1–3. Kompletterande tester av potentiell publiceringsbias, inklusive funnel plots, Egger's regression och time-lag bias, genomfördes endast för den övergripande datan, med resultat och visualiseringar redovisas, se nedan figurer 1–3. Fördelningen av risknivåer inom de tre bedömningsdomänerna samt identifierade studieresultat med hög risk (låg tillförlitlighet) redovisas i figurerna 4–6 och tabellerna 4–6, vilka kompletterar den samlade tillförlitlighetsbedömningen av datamaterialet.

Tabeller över känslighetsanalyser

Tabell 1. Sammanfattning av sammanvägda övergripande effektstorlekar. Tabellen visar skattade medeleffekter (Hedges' g) för biologisk mångfald över alla studier, baserat på den huvudsakliga modellen (Modell 1). Resultat redovisas för samtliga data, efter exkludering av avvikande resultat (outliers) samt efter exkludering av både avvikande resultat (outliers) och studieresultat med hög risk för bias (låg tillförlitlighet). Flera jämförelser redovisas inte, eftersom dessa inte innehöll avvikande resultat (outliers) eller studieresultat med hög biasrisk (låg tillförlitlighet). **Fetstilta p-värden** indikerar statistiskt signifikanta skillnader mellan analyser med och utan exkludering av avvikande resultat och studieresultat med låg tillförlitlighet.

model	Effektstorlek						Antal			Skalan	Mått på biologisk mångfald
	medel	stdav.	KI Lower	KI Upper	p-värde	I ²	artiklar	studier	obs.		
all data	0.50	0.17	0.16	0.85	0.004	90.32	64	67	620	a1	artdiversitet
outliers excluded	0.27	0.13	0.01	0.53	0.045	88.59	60	62	605	a1	artdiversitet
bias risk and outliers excluded	0.40	0.17	0.06	0.73	0.020	90.22	49	51	529	a1	artdiversitet
all data	0.68	0.43	-0.15	1.52	0.109	90.31	20	23	89	a1	artjämnhet
outliers excluded	0.37	0.35	-0.33	1.06	0.299	89.46	19	21	87	a1	artjämnhet
bias risk and outliers excluded	0.43	0.42	-0.38	1.25	0.296	91.00	15	17	68	a1	artjämnhet
all data	0.50	0.16	0.19	0.80	0.001	91.42	58	62	436	a1	artrikedom
outliers excluded	0.44	0.11	0.23	0.65	<0.001	86.79	55	59	426	a1	artrikedom
bias risk and outliers excluded	0.41	0.11	0.19	0.62	<0.001	84.79	47	47	369	a1	artrikedom
all data	0.30	0.23	-0.15	0.75	0.188	93.85	8	8	31	a2	artdiversitet
outliers excluded	0.09	0.08	-0.06	0.24	0.229	91.27	7	7	30	a2	artdiversitet
all data	0.24	0.12	0.00	0.48	0.049	83.07	16	18	29	a2	artrikedom
outliers excluded	0.09	0.04	0.00	0.17	0.052	64.37	15	17	28	a2	artrikedom
bias risk and outliers excluded	0.10	0.06	-0.01	0.21	0.085	70.84	13	13	24	a2	artrikedom
all data	0.18	0.07	0.04	0.33	0.015	77.41	35	35	277	b1	artdiversitet
outliers excluded	0.19	0.06	0.08	0.30	0.001	60.71	33	33	233	b1	artdiversitet
bias risk and outliers excluded	0.15	0.06	0.03	0.27	0.012	62.98	29	29	207	b1	artdiversitet
all data	0.13	0.12	-0.10	0.36	0.254	81.83	16	16	85	b1	artjämnhet
outliers excluded	-0.04	0.08	-0.18	0.11	0.630	73.88	14	14	68	b1	artjämnhet
bias risk and outliers excluded	0.14	0.13	-0.13	0.40	0.307	83.87	14	14	75	b1	artjämnhet
all data	0.08	0.12	-0.15	0.31	0.492	87.35	32	33	194	b1	artrikedom
outliers excluded	0.20	0.09	0.03	0.37	0.019	80.87	31	31	174	b1	artrikedom
bias risk and outliers excluded	0.17	0.09	-0.01	0.36	0.062	80.85	26	26	148	b1	artrikedom

Tabell 2. Sammanvägda effektstorlekar uppdelade efter taxonomisk grupp. Tabellen visar skattade medeleffekter (Hedges' g) för biologisk mångfald inom olika taxonomiska grupper, baserat på Modell 1. Resultat redovisas för samtliga data, efter exkludering av avvikande värden (outliers) och efter exkludering av både outliers och studieresultat med hög risk för bias (låg tillförlitlighet). Flera jämförelser redovisas inte, eftersom dessa inte innehöll avvikande värden (outliers) eller studieresultat med hög biasrisk. **Fetstilta p-värden** indikerar statistiskt signifikanta skillnader mellan analyser med och utan exkludering av avvikande värden och studieresultat med låg tillförlitlighet.

model	Effektstorlek						Antal			Skalan	Mått på biologisk mångfald	Taxonomisk grupp
	medel	stdav.	KI Lower	KI Upper	p-värde	I ²	artiklar	studier	obs.			
all data	0.31	0.23	-0.15	0.76	0.183	90.56	40	66	427	a1	artdiversitet	leddjur
outliers excluded	0.28	0.14	0.01	0.55	0.041	88.22	37	60	403	a1	artdiversitet	leddjur
bias risk and outliers excluded	0.42	0.19	0.04	0.80	0.030	90.71	31	50	338	a1	artdiversitet	leddjur
all data	-0.32	0.28	-0.87	0.23	0.257	75.63	2	2	5	a1	artdiversitet	fåglar och däggdjur
all data	0.44	0.48	-0.51	1.39	0.367	83.54	10	10	124	a1	artdiversitet	marklevande maskar och nematoder
outliers excluded	0.73	0.37	0.00	1.46	0.051	77.51	9	9	120	a1	artdiversitet	marklevande maskar och nematoder
all data	-0.28	0.14	-0.56	-0.01	0.046	78.85	12	12	117	a1	artdiversitet	växter
outliers excluded	-0.31	0.14	-0.58	-0.04	0.022	59.86	11	11	114	a1	artdiversitet	växter
bias risk and outliers excluded	-0.18	0.15	-0.49	0.12	0.233	65.05	8	8	100	a1	artdiversitet	växter
all data	0.54	0.32	-0.09	1.16	0.092	88.17	13	26	72	a1	artjämnhet	leddjur
outliers excluded	0.35	0.29	-0.21	0.91	0.217	86.79	12	24	70	a1	artjämnhet	leddjur
bias risk and outliers excluded	0.37	0.32	-0.24	0.99	0.237	89.33	10	19	55	a1	artjämnhet	leddjur
all data	-0.36	2.03	-4.34	3.62	0.859	91.67	3	3	7	a1	artjämnhet	marklevande maskar och nematoder
all data	-0.08	0.20	-0.48	0.32	0.699	39.71	3	3	20	a1	artjämnhet	växter
all data	0.51	0.16	0.20	0.82	0.001	90.13	36	60	297	a1	artrikedom	leddjur
outliers excluded	0.29	0.11	0.07	0.50	0.009	84.74	33	56	285	a1	artrikedom	leddjur
bias risk and outliers excluded	0.31	0.13	0.06	0.56	0.015	87.46	28	45	236	a1	artrikedom	leddjur
all data	0.30	0.44	-0.56	1.16	0.494	89.10	4	4	7	a1	artrikedom	fåglar och däggdjur

model	Effektstorlek						Antal			Skalan	Mått på biologisk mångfald	Taxonomisk grupp
	medel	stdav.	KI Lower	KI Upper	p-värde	I ²	artiklar	studier	obs.			
bias risk and outliers excluded	0.75	0.69	-0.60	2.10	0.277	80.61	3	3	6	a1	artrikedom	fåglar och däggdjur
all data	0.37	0.20	-0.03	0.77	0.073	0.00	6	6	26	a1	artrikedom	marklevande maskar och nematoder
all data	-0.07	0.34	-0.74	0.60	0.845	95.29	13	13	107	a1	artrikedom	växter
outliers excluded	0.23	0.20	-0.15	0.62	0.232	91.18	12	12	104	a1	artrikedom	växter
bias risk and outliers excluded	0.20	0.21	-0.20	0.61	0.325	91.89	11	11	102	a1	artrikedom	växter
all data	0.16	0.09	-0.02	0.33	0.083	90.37	5	16	29	a2	artdiversitet	leddjur
outliers excluded	0.01	0.02	-0.04	0.06	0.649	0.00	5	14	24	a2	artdiversitet	leddjur
all data	0.49	0.51	-0.51	1.48	0.339	93.71	4	4	4	a2	artdiversitet	fåglar och däggdjur
all data	0.00	0.02	-0.05	0.05	0.935	0.00	8	19	19	a2	artrikedom	leddjur
outliers excluded	-0.01	0.02	-0.06	0.04	0.633	0.00	6	17	17	a2	artrikedom	leddjur
all data	0.30	0.24	-0.16	0.77	0.202	88.23	8	10	12	a2	artrikedom	fåglar och däggdjur
outliers excluded	0.08	0.06	-0.04	0.20	0.187	64.62	7	9	11	a2	artrikedom	fåglar och däggdjur
bias risk and outliers excluded	0.11	0.08	-0.05	0.27	0.188	76.42	6	6	8	a2	artrikedom	fåglar och däggdjur
all data	0.03	0.06	-0.09	0.14	0.643	35.64	3	4	4	a2	artrikedom	växter
bias risk and outliers excluded	-0.02	0.06	-0.13	0.09	0.661	0.00	2	3	3	a2	artrikedom	växter
all data	0.16	0.08	0.02	0.31	0.030	44.29	14	22	94	b1	artdiversitet	leddjur
outliers excluded	0.30	0.03	0.25	0.36	<0.001	0.00	13	20	90	b1	artdiversitet	leddjur
bias risk and outliers excluded	0.30	0.03	0.24	0.35	<0.001	0.00	12	18	78	b1	artdiversitet	leddjur
all data	-0.72	0.46	-1.63	0.18	0.119	0.00	1	2	2	b1	artdiversitet	fåglar och däggdjur
all data	-0.01	0.16	-0.32	0.31	0.963	65.89	6	6	56	b1	artdiversitet	marklevande maskar och nematoder
all data	0.28	0.14	0.01	0.55	0.042	85.99	16	18	123	b1	artdiversitet	växter
outliers excluded	0.28	0.14	0.01	0.55	0.043	84.21	15	17	122	b1	artdiversitet	växter
bias risk and outliers excluded	0.23	0.17	-0.10	0.56	0.167	86.50	12	14	108	b1	artdiversitet	växter
all data	-0.08	0.10	-0.27	0.11	0.404	82.80	7	8	43	b1	artjämnhet	leddjur

model	Effektstorlek						Antal			Skalan	Mått på biologisk mångfald	Taxonomisk grupp
	medel	stdav.	KI Lower	KI Upper	p-värde	I ²	artiklar	studier	obs.			
all data	0.33	0.19	-0.04	0.69	0.077	72.73	9	9	42	b1	artjämnhet	växter
bias risk and outliers excluded	0.39	0.24	-0.08	0.86	0.104	79.12	7	7	32	b1	artjämnhet	växter
all data	0.30	0.10	0.10	0.50	0.003	64.98	8	14	50	b1	artrikedom	leddjur
outliers excluded	0.35	0.10	0.16	0.54	<0.001	61.36	8	13	49	b1	artrikedom	leddjur
bias risk and outliers excluded	0.38	0.10	0.19	0.57	<0.001	61.94	7	12	47	b1	artrikedom	leddjur
all data	-0.60	0.46	-1.49	0.30	0.193	0.00	1	2	2	b1	artrikedom	fåglar och däggdjur
all data	0.34	0.28	-0.21	0.89	0.221	71.61	3	3	34	b1	artrikedom	marklevande maskar och nematoder
all data	-0.04	0.16	-0.36	0.28	0.815	86.54	21	22	101	b1	artrikedom	växter
outliers excluded	-0.04	0.16	-0.36	0.28	0.815	85.30	20	21	100	b1	artrikedom	växter
bias risk and outliers excluded	-0.16	0.18	-0.51	0.20	0.381	85.34	16	17	76	b1	artrikedom	växter

Tabell 3. Sammanvägda effektstorlekar uppdelade efter funktionell grupp. Tabellen visar skattade medeleffekter (Hedges' g) för biologisk mångfald inom olika funktionella grupper, baserat på Modell 1. Resultat redovisas för samtliga data, efter exkludering av avvikande värden (outliers) och efter exkludering av både avvikande värden (outliers) och studier med hög risk för bias (låg tillförlitlighet). Flera jämförelser redovisas inte, eftersom dessa inte innehöll outliers eller studier med hög biasrisk. **Fetstilta p-värden** indikerar statistiskt signifikanta skillnader mellan analyser med och utan exkludering av avvikande värden och studieresultat med låg tillförlitlighet.

model	Effektstorlek						Antal			Skalan	Mått på biologisk mångfald	Taxonomisk grupp
	medel	stdav.	KI Lower	KI Upper	p-värde	I ²	artiklar	studier	obs.			
all data	0.36	0.43	-0.47	1.20	0.393	81.15	10	10	125	a1	artdiversitet	nedbrytare
outliers excluded	0.59	0.29	0.02	1.16	0.044	72.00	9	9	121	a1	artdiversitet	nedbrytare
bias risk and outliers excluded	0.64	0.34	-0.03	1.32	0.061	75.33	8	8	120	a1	artdiversitet	nedbrytare
all data	0.88	0.41	0.07	1.68	0.033	91.64	21	24	195	a1	artdiversitet	naturliga fiender
outliers excluded	0.54	0.33	-0.11	1.18	0.102	91.17	20	22	193	a1	artdiversitet	naturliga fiender
bias risk and outliers excluded	0.51	0.39	-0.24	1.27	0.184	91.69	17	19	167	a1	artdiversitet	naturliga fiender
all data	-0.52	0.11	-0.74	-0.31	<0.001	40.33	11	11	102	a1	artdiversitet	skadedjur
bias risk and outliers excluded	-0.46	0.14	-0.73	-0.20	0.001	51.14	8	8	88	a1	artdiversitet	skadedjur
all data	0.22	0.08	0.05	0.38	0.010	0.00	2	2	25	a1	artdiversitet	pollinatörer
all data	-0.02	1.45	-2.85	2.82	0.991	91.51	4	4	8	a1	artjämnhet	nedbrytare
bias risk and outliers excluded	-0.36	2.03	-4.34	3.62	0.859	91.67	3	3	7	a1	artjämnhet	nedbrytare
all data	2.76	2.02	-1.20	6.71	0.172	94.32	7	10	26	a1	artjämnhet	naturliga fiender
outliers excluded	1.02	1.24	-1.42	3.46	0.413	94.28	7	9	25	a1	artjämnhet	naturliga fiender
all data	0.11	0.36	-0.59	0.80	0.766	65.50	4	4	24	a1	artjämnhet	skadedjur
bias risk and outliers excluded	0.59	0.41	-0.22	1.40	0.153	54.77	2	2	10	a1	artjämnhet	skadedjur
all data	0.24	0.11	0.03	0.46	0.027	0.00	8	11	54	a1	artrikedom	nedbrytare

model	Effektstorlek						Antal			Skalan	Mått på biologisk mångfald	Taxonomisk grupp
	medel	stdav.	KI Lower	KI Upper	p-värde	I ²	artiklar	studier	obs.			
bias risk and outliers excluded	0.30	0.15	0.01	0.59	0.042	0.00	6	6	37	a1	artrikedom	nedbrytare
all data	0.75	0.35	0.07	1.44	0.032	91.90	19	20	100	a1	artrikedom	naturliga fiender
outliers excluded	0.53	0.26	0.02	1.03	0.041	90.42	18	19	94	a1	artrikedom	naturliga fiender
bias risk and outliers excluded	0.29	0.19	-0.08	0.65	0.122	83.57	16	16	81	a1	artrikedom	naturliga fiender
all data	-0.52	0.42	-1.35	0.30	0.213	93.35	11	11	106	a1	artrikedom	skadedjur
outliers excluded	-0.17	0.26	-0.67	0.34	0.518	82.83	10	10	103	a1	artrikedom	skadedjur
bias risk and outliers excluded	-0.25	0.27	-0.78	0.27	0.348	85.51	8	8	97	a1	artrikedom	skadedjur
all data	1.24	0.69	-0.11	2.60	0.072	94.12	5	5	71	a1	artrikedom	pollinatörer
bias risk and outliers excluded	1.50	0.85	-0.16	3.16	0.076	95.32	4	4	70	a1	artrikedom	pollinatörer
all data	0.72	0.66	-0.58	2.02	0.280	95.87	3	3	9	a2	artdiversitet	naturliga fiender
all data	0.02	0.05	-0.07	0.11	0.712	0.00	2	2	8	a2	artdiversitet	pollinatörer
all data	0.65	0.50	-0.34	1.64	0.198	94.58	5	5	11	a2	artrikedom	naturliga fiender
all data	0.07	0.20	-0.32	0.46	0.735	84.51	2	2	2	a2	artrikedom	skadedjur
all data	0.21	0.16	-0.11	0.53	0.193	69.44	5	5	7	a2	artrikedom	pollinatörer
all data	-0.15	0.15	-0.45	0.14	0.308	0.00	3	3	26	b1	artdiversitet	nedbrytare
all data	0.20	0.10	0.00	0.40	0.045	57.16	10	10	56	b1	artdiversitet	naturliga fiender
outliers excluded	0.31	0.03	0.26	0.37	<0.001	0.00	9	9	53	b1	artdiversitet	naturliga fiender
bias risk and outliers excluded	0.31	0.03	0.26	0.37	<0.001	0.00	8	8	47	b1	artdiversitet	naturliga fiender
all data	0.36	0.22	-0.06	0.79	0.093	89.61	9	9	95	b1	artdiversitet	skadedjur
outliers excluded	0.57	0.14	0.30	0.84	<0.001	68.91	8	8	81	b1	artdiversitet	skadedjur

model	Effektstorlek						Antal			Skalan	Mått på biologisk mångfald	Taxonomisk grupp
	medel	stdav.	KI Lower	KI Upper	p-värde	I ²	artiklar	studier	obs.			
bias risk and outliers excluded	0.59	0.15	0.29	0.89	<0.001	72.17	7	7	77	b1	artdiversitet	skadedjur
all data	-0.11	0.10	-0.31	0.08	0.248	86.84	6	6	40	b1	artjämnhet	naturliga fiender
all data	0.26	0.28	-0.28	0.81	0.348	81.59	5	5	24	b1	artjämnhet	skadedjur
bias risk and outliers excluded	0.25	0.35	-0.44	0.94	0.481	85.89	4	4	22	b1	artjämnhet	skadedjur
all data	0.21	0.21	-0.20	0.62	0.323	24.03	3	3	16	b1	artrikedom	nedbrytare
all data	0.40	0.10	0.19	0.60	<0.001	79.33	6	6	39	b1	artrikedom	naturliga fiender
bias risk and outliers excluded	0.44	0.10	0.23	0.64	<0.001	81.79	5	5	37	b1	artrikedom	naturliga fiender
all data	-0.16	0.21	-0.56	0.25	0.449	87.30	15	16	69	b1	artrikedom	skadedjur
outliers excluded	-0.03	0.18	-0.38	0.31	0.847	82.71	15	15	59	b1	artrikedom	skadedjur
bias risk and outliers excluded	-0.07	0.20	-0.46	0.31	0.714	82.33	13	13	45	b1	artrikedom	skadedjur

Grafer över känslighetsanalyser

Figur 1. Trattdiagram för alla kombinationer av skala och biodiversitetsmått. Trattdiagram som visar residualer mot precision (inverte standard error) för alla kombinationer av gröddiversitetsskala och biodiversitetsmått, baserat på modell 1. Övre panelen visar resultat för diversitet (a1–b2), mittenpanelen för artjämnhet, och den nedre panelen för artrikedom. De grå skuggningarna visar konfidensfunnel med 90 % (vit, innerst), 95 % (mörkgrå, mellanlager) och 99 % (mellangrå, ytterst) konfidensnivåer. Prickarna representerar enskilda aggregerade studieuppskattningar; en symmetrisk spridning kring noll indikerar låg risk för publiceringsbias.

Egger regression plots (custom aggregation)

Figur 2. Egger-regressionsdiagram. Övre panelen visar Egger-regressioner för diversitet (a1–b2), mittenpanelen för artjämnhet och nedre panelen för artrikedom. Varje diagram visar sambandet mellan effektstorlek (Hedges' g) och "the square root of the sampling variance". Varje prick representerar en aggregerad studieuppskattning, och prickens storlek är proportionell mot precisionen (1/SE). Den blå regressionslinjen med gråa 95 % konfidensband används för att testa eventuella småstudieeffekter.

Figur 3. Diagram över time-lag bias. Diagrammet visar sambandet mellan effektstorlek (Hedges' g) och publiceringsår. Varje prick representerar en aggregerad studieuppskattning, och prickens storlek är proportionell mot precisionen ($1/SE$). Den gröna regressionslinjen med ett ljusgrönt 95 % konfidensband visar den anpassade linjära trenden som används för att testa förekomst av time-lag bias, det vill säga om senare studier systematiskt rapporterar olika effektstorlekar.

Cook's distance – All taxa

Figur 4. Cooks avståndsdagnostik för Modell 1 över gröddiversitetsskalor för alla taxa. Diagram visar Cooks avståndsvärden för studier som ingår i metaanalysmodellerna för olika biodiversitetsmått och gröddiversitetsskalor (a1–b1). Vertikala segment representerar Cooks avstånd för varje studie. Punkter markerade i rött överskrider påverkandetröskeln (streckad röd linje) och undersöktes som potentiellt inflytelserika resultat i känslighetsanalyser.

Cook's distance – Taxonomic groups

Figur 5. Cooks avståndsdagnostik för Modell 1 enligt taxonomisk grupp. Cooks avståndsdigram visar påverkan från individuella studier på Modell 1 metaanalysresultat inom stora taxonomiska grupper: (A) leddjur, (B) fåglar och däggdjur, (C) marklevande maskar och nematoder, samt (D) växter. Panelerna motsvarar modeller anpassade för olika biodiversitetsmått över gröddiversitetsskalor (a1–b1). Vertikala segment visar Cooks avståndsvärden för studier som ingår i varje modell. Punkter markerade i rött överskrider påverkandetröskeln (streckad röd linje) och undersöktes som potentiellt inflytelserika resultat.

Figure 6. Cooks avståndsdagnostik för Modell 1 per funktionsgrupp. Cooks avståndsdiaqram visar påverkan av individuella studier på Modell 1 metaanalysresultat inom funktionella grupper: (A) nedbrytare, (B) naturliga fiender, (C) skadedjur och (D) pollinatörer. Panelerna motsvarar modeller anpassade för olika biodiversitetsmått över gröddiversitetsskalar (a1–b1). Vertikala segment visar Cooks avståndsvärden för studier som ingår i varje modell. Punkter markerade i rött överskrider påverkandetröskeln (streckad röd linje) och undersöktes som potentiellt inflytelserika resultat.

Bedömning av resultatens tillförlitlighet

Figur 7. Fördelning av risknivåer i tillförlitlighetsbedömningarna inom tre domäner: rapporteringsbias, skillnader i jordbruksmetoder och statistisk robusthet. Figuren avser metaanalyser för samtliga taxa, där varje stapel representerar en unik kombination av artikel, lokalitet och taxonomisk grupp. Färgkodningen visar andelen studier med låg, medel eller hög risk för bias, och panelerna visar resultat för olika mått på biologisk mångfald och skalor för gröddiversitet.

Tabell 4. Studier som bedömts ha hög risknivå i tillförlitlighetsbedömningarna för analyser som omfattar samtliga taxa. Tabellen visar domän, tillhörande skala för gröddiversitet samt vilket mått på biologisk mångfald som utvärderats i respektive studie.

Studie (författare, år)	Domain	Skalan	Mått på biologisk
Muchane (2012)	skillnader i jordbruksmetoder	a1	artdiversitet
González-Zamora (2023)	skillnader i jordbruksmetoder	a1	artdiversitet
Chikoye (2004)	skillnader i jordbruksmetoder	a1	artdiversitet
Shi (2005)	skillnader i jordbruksmetoder	a1	artdiversitet
Whalen (2022)	rapporteringsbias	a1	artdiversitet
Mhlanga (2017)	rapporteringsbias	a1	artdiversitet
Lai (2017)	statistisk robusthet	a1	artdiversitet
Azhar (2014)	skillnader i jordbruksmetoder	a1	artdiversitet
Zarei (2019)	rapporteringsbias	a1	artdiversitet
Cañarte (2020)	skillnader i jordbruksmetoder	a1	artdiversitet
Scavo (2020)	skillnader i jordbruksmetoder	a1	artdiversitet
Staton (2022)	rapporteringsbias	a1	artdiversitet
Muchane (2012)	skillnader i jordbruksmetoder	a1	artjämnhet
Shi (2005)	skillnader i jordbruksmetoder	a1	artjämnhet
Mhlanga (2017)	rapporteringsbias	a1	artjämnhet
Scavo (2020)	skillnader i jordbruksmetoder	a1	artjämnhet
Muchane (2012)	skillnader i jordbruksmetoder	a1	artrikedom
Bilal Saeed (2022)	skillnader i jordbruksmetoder	a1	artrikedom
Shi (2005)	skillnader i jordbruksmetoder	a1	artrikedom
Whalen (2022)	rapporteringsbias	a1	artrikedom
Mhlanga (2017)	rapporteringsbias	a1	artrikedom
Lai (2017)	statistisk robusthet	a1	artrikedom
Azhar (2014)	skillnader i jordbruksmetoder	a1	artrikedom
Staton (2022)	rapporteringsbias	a1	artrikedom
Concepción (2019)	rapporteringsbias	a2	artrikedom
Carbonne (2022)	rapporteringsbias	a2	artrikedom
Stevenson (1997)	skillnader i jordbruksmetoder	b1	artdiversitet
Bensch (2023)	skillnader i jordbruksmetoder	b1	artdiversitet
Pavlovic (2023)	skillnader i jordbruksmetoder	b1	artdiversitet
Hakeem (2021)	skillnader i jordbruksmetoder	b1	artdiversitet
Stevenson (1997)	skillnader i jordbruksmetoder	b1	artjämnhet
Pavlovic (2023)	skillnader i jordbruksmetoder	b1	artjämnhet
Stevenson (1997)	skillnader i jordbruksmetoder	b1	artrikedom
Krooss (1998)	skillnader i jordbruksmetoder	b1	artrikedom
Bensch (2023)	skillnader i jordbruksmetoder	b1	artrikedom
Pavlovic (2023)	skillnader i jordbruksmetoder	b1	artrikedom
Mhlanga (2022)	rapporteringsbias	b1	artrikedom

Figur 8. Fördelning av risknivåer i tillförlitlighetsbedömningarna inom tre domäner: rapporteringsbias, skillnader i jordbruksmetoder och statistisk robusthet. Figuren visar resultat för metaanalyser uppdelade per taxonomisk grupp. Varje stapel motsvarar en unik kombination av artikel, lokalitet och taxonomisk grupp. Färgkodningen visar andelen studier med låg, medel eller hög risknivå inom respektive mått på biologisk mångfald och skala för gröddiversitet.

Tabell 5. Studier som bedömts ha hög risknivå i tillförlitlighetsbedömningarna för analyser uppdelade per taxonomisk grupp. Tabellen visar domän, tillhörande skala för gröddiversitet samt mått på biologisk mångfald för respektive taxonomisk grupp.

Studie (författare, år)	Domain	Skalan	Mått på biologisk	Taxonomisk grupp
Chikoye (2004)	skillnader i jordbruksmetoder	a1	artdiversitet	växter
Mhlanga (2017)	rapporteringsbias	a1	artdiversitet	växter
Scavo (2020)	skillnader i jordbruksmetoder	a1	artdiversitet	växter
Muchane (2012)	skillnader i jordbruksmetoder	a1	artdiversitet	leddjur
González-Zamora (2023)	skillnader i jordbruksmetoder	a1	artdiversitet	leddjur
Shi (2005)	skillnader i jordbruksmetoder	a1	artdiversitet	leddjur
Whalen (2022)	rapporteringsbias	a1	artdiversitet	leddjur
Lai (2017)	statistisk robusthet	a1	artdiversitet	leddjur
Zarei (2019)	rapporteringsbias	a1	artdiversitet	leddjur
Cañarte (2020)	skillnader i jordbruksmetoder	a1	artdiversitet	leddjur
Staton (2022)	rapporteringsbias	a1	artdiversitet	leddjur
Azhar (2014)	skillnader i jordbruksmetoder	a1	artdiversitet	fåglar och däggdjur
Mhlanga (2017)	rapporteringsbias	a1	artjämnhet	växter
Scavo (2020)	skillnader i jordbruksmetoder	a1	artjämnhet	växter
Muchane (2012)	skillnader i jordbruksmetoder	a1	artjämnhet	leddjur
Shi (2005)	skillnader i jordbruksmetoder	a1	artjämnhet	leddjur
Mhlanga (2017)	rapporteringsbias	a1	artrikedom	växter
Muchane (2012)	skillnader i jordbruksmetoder	a1	artrikedom	leddjur
Bilal Saeed (2022)	skillnader i jordbruksmetoder	a1	artrikedom	leddjur
Shi (2005)	skillnader i jordbruksmetoder	a1	artrikedom	leddjur
Whalen (2022)	rapporteringsbias	a1	artrikedom	leddjur
Lai (2017)	statistisk robusthet	a1	artrikedom	leddjur
Staton (2022)	rapporteringsbias	a1	artrikedom	leddjur
Azhar (2014)	skillnader i jordbruksmetoder	a1	artrikedom	fåglar och däggdjur
Carbonne (2022)	rapporteringsbias	a2	artrikedom	växter
Concepción (2019)	rapporteringsbias	a2	artrikedom	fåglar och däggdjur
Stevenson (1997)	skillnader i jordbruksmetoder	b1	artdiversitet	växter
Bensch (2023)	skillnader i jordbruksmetoder	b1	artdiversitet	växter
Pavlovic (2023)	skillnader i jordbruksmetoder	b1	artdiversitet	växter
Hakeem (2021)	skillnader i jordbruksmetoder	b1	artdiversitet	leddjur
Stevenson (1997)	skillnader i jordbruksmetoder	b1	artjämnhet	växter
Pavlovic (2023)	skillnader i jordbruksmetoder	b1	artjämnhet	växter
Stevenson (1997)	skillnader i jordbruksmetoder	b1	artrikedom	växter
Bensch (2023)	skillnader i jordbruksmetoder	b1	artrikedom	växter
Pavlovic (2023)	skillnader i jordbruksmetoder	b1	artrikedom	växter
Mhlanga (2022)	rapporteringsbias	b1	artrikedom	växter
Krooss (1998)	skillnader i jordbruksmetoder	b1	artrikedom	leddjur

Figur 9. Fördelning av risknivåer i tillförlitlighetsbedömningarna inom tre domäner: rapporteringsbias, skillnader i jordbruksmetoder och statistisk robusthet. Figuren avser metaanalyser för funktionella grupper. Staplarna visar antalet studier, definierade som unika kombinationer av artikel, lokalitet och taxonomisk grupp, och färgkodningen representerar andelen studier med låg, medel eller hög risknivå inom olika mått på biologisk mångfald och skalor för gröddiversitet.

Tabell 6. Studier som bedömts ha hög risknivå i tillförlitlighetsbedömningarna för analyser som omfattar funktionella grupper. Tabellen visar domän, tillhörande skala för gröddiversitet samt mått på biologisk mångfald för respektive funktionell grupp.

Studie (författare, år)	Domain	Skalan	Mått på biologisk	Funktionell grupp
Muchane (2012)	Skillnader i jordbruksmetoder	a1	artdiversitet	nedbrytare
González-Zamora (2023)	Skillnader i jordbruksmetoder	a1	artdiversitet	naturliga fiender
Lai (2017)	Statistisk robusthet	a1	artdiversitet	naturliga fiender
Zarei (2019)	Rapporteringsbias	a1	artdiversitet	naturliga fiender
Chikoye (2004)	Skillnader i jordbruksmetoder	a1	artdiversitet	skadedjur
Mhlanga (2017)	Rapporteringsbias	a1	artdiversitet	skadedjur
Scavo (2020)	Skillnader i jordbruksmetoder	a1	artdiversitet	skadedjur
Staton (2022)	Rapporteringsbias	a1	artdiversitet	pollinatörer
Muchane (2012)	Skillnader i jordbruksmetoder	a1	artjämnhet	nedbrytare
Mhlanga (2017)	Rapporteringsbias	a1	artjämnhet	skadedjur
Scavo (2020)	Skillnader i jordbruksmetoder	a1	artjämnhet	skadedjur
Muchane (2012)	Skillnader i jordbruksmetoder	a1	artrikedom	nedbrytare
Bilal Saeed (2022)	Skillnader i jordbruksmetoder	a1	artrikedom	nedbrytare
Shi (2005)	Skillnader i jordbruksmetoder	a1	artrikedom	naturliga fiender
Lai (2017)	Statistisk robusthet	a1	artrikedom	naturliga fiender
Shi (2005)	Skillnader i jordbruksmetoder	a1	artrikedom	skadedjur
Mhlanga (2017)	Rapporteringsbias	a1	artrikedom	skadedjur
Staton (2022)	Rapporteringsbias	a1	artrikedom	pollinatörer
Carbonne (2022)	Rapporteringsbias	a2	artrikedom	skadedjur
Hakeem (2021)	Skillnader i jordbruksmetoder	b1	artdiversitet	naturliga fiender
Pavlovic (2023)	Skillnader i jordbruksmetoder	b1	artdiversitet	skadedjur
Pavlovic (2023)	Skillnader i jordbruksmetoder	b1	artjämnhet	skadedjur
Krooss (1998)	Skillnader i jordbruksmetoder	b1	artrikedom	naturliga fiender
Pavlovic (2023)	Skillnader i jordbruksmetoder	b1	artrikedom	skadedjur
Mhlanga (2022)	Rapporteringsbias	b1	artrikedom	skadedjur

11 Bilaga Klassificering av grödtyper för analys av grödvariation i svenska odlingslandskap

Grödklassificering som används för att beräkna mångfald av grödor.

Grödklasser	Grödkoder
Baljväxter	30, 31, 32, 33, 35, 36, 37 och 38, från 2004 även kod 34, från 2003 även kod 39, från 2015 även kod 43
Höstsådda oljefröväxter	20 och 22
Vårsådda oljefröväxter	21, 23, 24, 25, 26, 27, 28 och 40
Höstsådda spannmål	1, 4, 7 och 8
Vårsådda spannmål	2, 3, 5, 9, 11, 12, 13, 14 och 16, från 2014 även kod 29
Bär & frukt	70, 71 och 72
Grönsaker	45, 46, 47 och 74, mellan 2005-2011 även kod 44
Foderodling	48, 49, 51 och 80, från 2006 även kod 6, från 2004 även kod 57, från 2005 även koderna 58 och 59, från 2015 även kod 62
Energigrödor	10, 15, 41, 42, 63, 65, 67, 68, 86, 87 och 88
Bete	50, 52, 53, 54, 55, och 56, mellan 2009-2015 även kod 18, mellan 2010-2015 även kod 19, mellan 2005-2022 även kod 61, mellan 2001 och 2008 även kod 64, mellan 2015-2022 även koderna 89 och 90, mellan 2007-2022 även kod 95
Träda	60, 77, 81 och 82, mellan 2008-2022 även kod 17, mellan 2001-2007 även kod 6, mellan 2001-2005 även kod 75, mellan 2001-2003 även kod 76
Övriga grödor	73, 83 och 85, från 2008 även kod 78

12 Bilaga Typer av samodling som kombinerar två eller fler grödor inom ansökningssystemen för jordbruksstöd som har använts i Sverige sedan 1999

Typer av samodling med syfte att skörda grödorna från Jordbruksverkets blockdatabas, deras koder i systemet och under vilka år som stöd kunnat sökas. En del koder har skiftat betydelse mellan 1999 och 2022.

Grödblandning	Grödkod	Stödperiod (År)
Blandsäd	6	1999 – 2000
Blandningar av baljväxter eller klöver till grovfoder/ensilage	6	2016 – 2022
Blandsäd (stråsådesblandningar)	12	2001 – 2022
Blandsäd (Baljväxt/stråså)	13	2001 – 2010
Blandsäd (spannmåls-/baljväxt-blandning), mer än 50% spannmål	13	2011 – 2022
Stråså till grovfoder/ensilage Blandsäd (stråsådesblandningar)	16 underkod 12	2018 – 2022
Stråså till grovfoder/ensilage Blandsäd (spannmåls-/baljväxtblandning), mer än 50% spannmål	16 underkod 13	2018 – 2022
Proteingrödsblandningar (baljväxter/spannmål)	34	2004 – 2022
Grönsaksodling (köksväxter) Blandade grönsaker	74 underkod 104	2018 – 2022
Grönfoder Blandsäd (stråsådesblandningar)	80 underkod 12	2018 – 2022
Grönfoder Blandsäd (spannmåls-/baljväxtblandning), mer än 50% spannmål	80 underkod 13	2018 – 2022
Grönfoder Proteingrödsblandningar (baljväxter/spannmål)	80 underkod 34	2018 – 2022
Grönfoder Blandade grödor	80 underkod 161	2018 – 2022
Övrig odling på åkermark Blandade grödor	88 underkod 161	2018 – 2022

Jordbruksverkets Block/AICS/LIPS systemens typer av samodling som kan utgöra odling av flera slags grödor eller vars syfte inte är att skörda, deras koder i systemet och under vilka år som stöd kunnat sökas. En del koder har skiftat klass och/eller betydelse mellan 1999 och 2022.

Grödblandning	Grödkod	År
Fågelåker	17	2008 – 2017
Slåtter och betesvall på åkermark med en vallgröda som ej är godkänd för miljöersättning ersättningar för ekologisk produktion	49	2001, 2004 - 2022
Slåtter och betesvall på åkermark	50	1999 – 2022
Slåtter- och betesvall på åker (inte stödberättigande i miljöersättning för vallodling)	51	2001 – 2014
1-2 årig Slåtter- och betesvall på åker (bara för vallodling, åtaganden 2014 eller tidigare).	51	2015 – 2017
Slåttervall på åker. kontr. med fodertork	57	2004 – 2022
Energigräs	63	2013 – 2022
Anpassade skyddszoner	66	2010 – 2022
Träda insådd för vilt	60 underkod 52	2018 – 2022
Träda insådd för pollinatörer	60 underkod 53	2018 – 2022
Mångfaldsträda	69	2008 – 2018
Skyddszon	75	1999 – 2005
Skyddszon	76	1999 – 2003
Skyddszon mot vattendrag	77	2001 – 2022

13 Sammanställning över sammanvägda effekter och evidensgradering för a1

^a betyder att resultaten är fortsatt statistiskt signifikanta när avvikande värden exkluderas från analysen. ^b betyder att resultaten är fortsatt statistiskt signifikanta när avvikande värden och resultat med låg tillförlitlighet exkluderas från analysen. ^c betyder att resultaten är fortsatt statistiskt signifikanta när resultat med låg tillförlitlighet exkluderas från analysen. ^x betyder att ett statistiskt signifikant resultat erhålls när avvikande värden exkluderas från analysen. ^y betyder att ett statistiskt signifikant resultat erhålls när avvikande värden och resultat med låg tillförlitlighet exkluderas från analysen.

^d sammanvägt resultat när avvikande värden exkluderas från analysen. ^e sammanvägt resultat när avvikande värden och resultat med låg tillförlitlighet exkluderas från analysen.

Art/ Funktionell grupp	Artdiversitet Hedges' g [95% KI]	Artjämnhet Hedges' g [95% KI]	Artrikedom Hedges' g [95% KI]
Alla	0,50 [0,16; 0,85]^{a,b} 67 studier, 620 effekter ^a 0,27 [0,01; 0,53] (62, 605) ^b 0,40 [0,06; 0,73] (51, 529) Mycket säkra	0,68 [-0,15; 1,52] 23 studier, 89 effekter	0,50 [0,19; 0,80]^{a,b} 62 studier, 436 effekter ^a 0,44 [0,23; 0,65] (59, 426) ^b 0,41 [0,19; 0,62] (47, 369) Mycket säkra
Leddjur	0,31 [-0,15; 0,76] ^{x,y} 66 studier, 427 effekter ^x 0,28 [0,01; 0,55] (60, 403) ^y 0,42 [0,04; 0,80] (50, 338) Säkra	0,54 [-0,09; 1,16] 26 studier, 72 effekter	0,51 [0,20; 0,82]^{a,b} 60 studier, 297 effekter ^a 0,29 [0,07; 0,50] (56, 285) ^b 0,31 [0,06; 0,56] (45, 236) Mycket säkra
Växter (framförallt ogräs)	-0,28 [-0,56; -0,01]^a 12 studier, 117 effekter ^a -0,31 [-0,58; -0,04] (11, 114) ^e -0,18 [-0,49; 0,12] (8, 100) Mindre säkra	-0,08 [-0,48; 0,32] 3 studier, 20 effekter	-0,07 [-0,74; 0,60] 13 studier, 107 effekter
Marklevande maskar/ Nematoder	0,44 [-0,51; 1,39] 10 studier, 124 effekter	-0,36 [-4,34; 3,62] 3 studier, 7 effekter	0,37 [-0,03; 0,77] 6 studier, 26 effekter
Fåglar/ Däggdjur	(-0,32 [-0,87; 0,23]) 2 studier, 5 effekter	Data saknas	0,30 [-0,56; 1,16] 4 studier, 7 effekter
Naturliga fiender	0,88 [0,07; 1,68] 24 studier, 195 effekter ^d 0,54 [-0,11; 1,18] (22, 193) ^e 0,51 [-0,24; 1,27] (19, 167) Osäkra	2,76 [-1,20; 6,71] 10 studier, 26 effekter	0,75 [0,07; 1,44]^a 20 studier, 100 effekter ^a 0,53 [0,02; 1,03] (19, 94) ^d 0,29 [-0,08; 0,65] (16, 81) Mindre säkra
Pollinatörer	0,22 [0,05; 0,38] 2 studier, 25 effekter Inga avvikande värden eller resultat med låg tillförlitlighet Osäkra, få studier	Data saknas	1,24 [-0,11; 2,60] 5 studier, 71 effekter
Skadedjur	-0,52 [-0,74; -0,31]^c 11 studier, 102 effekter Inga avvikande värden Säkra	0,11 [-0,59; 0,80] 4 studier, 24 effekter	-0,52 [-1,35; 0,30] 11 studier, 106 effekter
Nedbrytare	0,36 [-0,47; 1,20] ^x 10 studier, 125 effekter ^x 0,59 [0,02; 1,16] (9, 21) ^e 0,64 [-0,03; 1,32] (8, 120) Osäkra, få studier	-0,02 [-2,85; 2,82] 4 studier, 8 effekter	0,24 [0,03; 0,46]^c 11 studier, 54 effekter Inga avvikande värden Säkra

14 Sammanställning över sammanvägda effekter och evidensgradering för a2

^d sammanvägt resultat när avvikande värden exkluderas från analysen. ^e sammanvägt resultat när avvikande värden och resultat med låg tillförlitlighet exkluderas från analysen.

Art/Funktionell grupp	Artdiversitet	Artjämnhet	Artrikedom
Alla	0,30 [-0,15; 0,75] 8 studier, 31 effekter	Data saknas	0,24 [0,00; 0,48] 18 studier, 29 effekter ^d (0,09 [0,00; 0,17]) (17, 28), p=0,052 ^e (0,10 [-0,01; 0,21]) (13, 24) Mindre säkra
Leddjur	0,16 [-0,02; 0,33] 16 studier, 29 effekter	Data saknas	0,00 [-0,05; 0,05] 19 studier, 19 effekter
Växter	Data saknas	Data saknas	0,03 [-0,09; 0,14] 4 studier, 4 effekter
Fåglar/Däggdjur	0,49 [-0,51; 1,48] 4 studier, 4 effekter	Data saknas	0,30 [-0,16; 0,77] 10 studier, 12 effekter
Naturliga fiender	0,72 [-0,58; 2,02] 3 studier, 9 effekter	Data saknas	0,65 [-0,34; 1,64] 5 studier, 11 effekter
Pollinatörer	0,02 [-0,07; 0,11] 2 studier, 8 effekter	Data saknas	0,21 [-0,11; 0,53] 5 studier, 7 effekter
Skadedjur	Data saknas	Data saknas	0,07 [-0,32; 0,46] 2 studier, 2 effekter

15 Sammanställning över sammanvägda effekter och evidensgradering för b1

^a betyder att resultaten är fortsatt statistiskt signifikanta när avvikande värden exkluderas från analysen. ^b betyder att resultaten är fortsatt statistiskt signifikanta när avvikande värden och resultat med låg tillförlitlighet exkluderas från analysen. ^c betyder att resultaten är fortsatt statistiskt signifikanta när resultat med låg tillförlitlighet exkluderas från analysen. ^x betyder att ett statistiskt signifikant resultat erhålls när avvikande värden exkluderas från analysen. ^y betyder att ett statistiskt signifikant resultat erhålls när avvikande värden och resultat med låg tillförlitlighet exkluderas från analysen.

^d sammanvägt resultat när avvikande värden exkluderas från analysen. ^e sammanvägt resultat när avvikande värden och resultat med låg tillförlitlighet exkluderas från analysen.

Art/Funktionell grupp	Artdiversitet	Artjämnhet	Artrikedom
Alla	0,18 [0,04; 0,33] ^{a,b} 35 studier, 277 effekter ^a 0,19 [0,08; 0,30] (33, 233) ^b 0,15 [0,03; 0,27] (29, 207) Mycket säkra	0,13 [-0,10; 0,36] 16 studier, 85 effekter	0,08 [-0,15; 0,31] ^x 33 studier, 194 effekter ^x 0,20 [0,03; 0,37] (31, 174) ^e 0,17 [-0,01; 0,36] (26, 148) Mindre säkra
Leddjur	0,16 [0,02; 0,31] ^{a,b} 22 studier, 94 effekter ^a 0,30 [0,25; 0,36] (20, 90) ^b 0,30 [0,24; 0,35] (18, 78) Mycket säkra	-0,08 [-0,27; 0,11] 8 studier, 43 effekter	0,30 [0,10; 0,50] ^{a,b} 14 studier, 50 effekter ^a 0,35 [0,16; 0,54] (13, 49) ^b 0,38 [0,19; 0,57] (12, 47) Säkra, lägre studieantal
Växter	0,28 [0,01; 0,55] ^a 18 studier, 123 effekter ^a 0,28 [0,01; 0,55] (17, 122) ^e 0,23 [-0,10; 0,56] (14, 108) Mindre säkra	0,33 [-0,04; 0,69] 9 studier, 42 effekter	-0,04 [-0,36; 0,28] 22 studier, 101 effekter
Marklevande maskar/ Nematoder	-0,01 [-0,32; 0,31] 6 studier, 56 effekter	Data saknas	0,34 [-0,21; 0,89] 3 studier, 34 effekter
Fåglar/Däggdjur	-0,72 [-1,63; 0,18] 2 studier, 2 effekter	Data saknas	-0,60 [-1,49; 0,30] 2 studier, 2 effekter
Naturliga fiender	0,20 [0,00; 0,40] ^{a,b} 10 studier, 56 effekter ^a 0,31 [0,26; 0,37] (9, 53) ^b 0,31 [0,26; 0,37] (8, 47) Säkra, tydligt skilt från 0 i ^a och ^b	-0,11 [-0,31; 0,08] 6 studier, 40 effekter	0,40 [0,19; 0,60] ^c 6 studier, 39 effekter Inga avvikande värden Säkra
Skadedjur	0,36 [-0,06; 0,79] ^{x,y} 9 studier, 95 effekter ^x 0,57 [0,30; 0,84] (8, 81) ^y 0,59 [0,29; 0,89] (7, 77) Mindre säkra, få studier	0,26 [-0,28; 0,81] 5 studier, 24 effekter	-0,16 [-0,56; 0,25] 16 studier, 69 effekter
Nedbrytare	-0,15 [-0,45; 0,14] 3 studier, 26 effekter	Data saknas	0,21 [-0,20; 0,62] 3 studier, 16 effekter

16 Bilaga Modererande faktorer, sammanfattning av modellanpassningsstatistik.

För varje kombination av biodiversitetsmått, skala för gröddiversitet och modererande faktor anpassades en metaanalytisk modell som delar upp varians i flera grupper och beskriver variation inom grupper som slumpmässiga effekter (multi-level random effects model). Ett omnibus-test (QM) genomfördes för att bedöma om modererande faktorn kan förklara en del av heterogeniteten i effektstorlekar mellan studierna. Ett *P*-värde $< 0,05$ för nollhypotesen att faktorn inte har någon effekt betraktades som ett statistiskt signifikant resultat.

Skala	Mått på biologisk mångfald	Modererande faktorer	logLik	QE	QM	p-värde (QM)
a1	artdiversitet	klimatzoner	-138.22	635.92	11.15	0.025
a1	artdiversitet	metoder för mångfald av grödor	-136.72	666.38	17.58	0.001
a1	artdiversitet	grödans identitet	-141.46	665.85	9.76	0.008
a1	artjämnhet	klimatzoner	-52.83	178.16	7.19	0.126
a1	artjämnhet	metoder för mångfald av grödor	-57.47	214.52	3.95	0.139
a1	artjämnhet	grödans identitet	-58.20	219.26	2.51	0.285
a1	artrikedom	klimatzoner	-98.39	708.34	10.39	0.034
a1	artrikedom	metoder för mångfald av grödor	-99.82	705.45	9.99	0.019
a1	artrikedom	grödans identitet	-100.23	711.15	11.77	0.003
a2	artdiversitet	biodiversitetsmätningar	-6.47	109.68	2.31	0.315
a2	artdiversitet	klimatzoner	-5.44	76.09	3.27	0.351
a2	artdiversitet	landskapsfaktorer	-4.72	101.86	5.62	0.132
a2	artdiversitet	bristande överensstämmelse i rumslig skala	-6.68	76.53	1.76	0.415
a2	artrikedom	biodiversitetsmätningar	-14.64	99.71	5.60	0.061
a2	artrikedom	klimatzoner	-13.47	80.27	6.39	0.094
a2	artrikedom	landskapsfaktorer	-14.89	95.55	4.10	0.289
a2	artrikedom	bristande överensstämmelse i rumslig skala	-14.81	99.63	4.10	0.250
b1	artdiversitet	klimatzoner	-19.40	148.14	5.76	0.218
b1	artdiversitet	metoder för mångfald av grödor	-19.68	150.11	6.04	0.050
b1	artdiversitet	grödans identitet	-18.50	143.55	9.13	0.010
b1	artdiversitet	bristande överensstämmelse i tidsmässig skala	-17.86	132.78	10.54	0.014
b1	artjämnhet	klimatzoner	-10.43	79.88	1.52	0.469
b1	artjämnhet	metoder för mångfald av grödor	-10.15	72.28	2.27	0.321
b1	artjämnhet	grödans identitet	-10.28	81.97	1.77	0.412
b1	artjämnhet	bristande överensstämmelse i tidsmässig skala	-9.50	69.57	3.32	0.345
b1	artrikedom	klimatzoner	-27.49	234.74	8.14	0.087
b1	artrikedom	metoder för mångfald av grödor	-31.04	221.13	2.61	0.271
b1	artrikedom	grödans identitet	-31.62	236.47	1.40	0.496
b1	artrikedom	bristande överensstämmelse i tidsmässig skala	-31.00	216.44	1.81	0.612

Referenser till bilagor

1. Jones SK, Sánchez AC, Juventia SD, Estrada-Carmona N. A global database of diversified farming effects on biodiversity and yield. *Scientific Data*. 2021;8(1):212. <https://doi.org/10.1038/s41597-021-01000-y>.
2. Team RC. R: A Language and Environment for Statistical Computing. R Foundation for Statistical Computing. 2025.
3. Hedges LV, Olkin I. *Statistical methods for meta-analysis*. Orlando: Academic Press; 1985.
4. Viechtbauer W. Conducting Meta-Analyses in R with the metafor Package. *Journal of Statistical Software*. 2010;36(3):1 - 48. <https://doi.org/10.18637/jss.v036.i03>.
5. Padelidu S, Giazitidou S. A synthesis of research on reading fluency development: Study of eight meta-analyses. *European Journal of Special Education Research*. 2018;3(4):232-56. <https://doi.org/10.5281/zenodo.1249217>.
6. Lüdtke D. esc: Effect size computation for meta analysis. R package version 04. 2018;1:488. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.1249217>.